

2021

ÍNDICE DE
**EQUIDADE
RACIAL**
NAS EMPRESAS

ÍNDICE DE EQUIDADE RACIAL NAS EMPRESAS (IERE)
é uma publicação da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial

Site:

<https://www.iniciativaempresarial.com.br/>

PARCEIROS

Faculdade Zumbi dos Palmares (FAZP), Afrobras e empresas signatárias da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial

APOIO METODOLÓGICO

COORDENAÇÃO GERAL

Raphael Vicente

ORGANIZADOR

Valdir Martins, Universidade Zumbi dos Palmares

CONSELHO CONSULTIVO

Wesley Mendes da Silva, Instituto Data Zumbi
Janaina Cássia Grossi, Instituto Data Zumbi
Camila Rodrigues Santos Silva, Instituto Data Zumbi

ELABORAÇÃO TÉCNICA

Rafael Pereira Oliveira
Cláudia Orsini Machado de Sousa
Victor Hugo Lopes
João Vitor Martins Felipe

PROJETO GRÁFICO

Luciana Pio
Mayra Souza

UNIVERSIDADE ZUMBI DOS PALMARES
INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE ENSINO SUPERIOR
SÃO PAULO - BRASIL

Sumário

Apresentação	04
Sobre a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial	04
O novo índice de equidade racial nas empresas (IERE)	07
A desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro	08
Avanços da cultura de diversidade racial	10
O tema da equidade racial tem ganhado espaço na academia	12
Metodologia	15
Princípios metodológicos	15
Cronograma	16
Pesquisa de diagnóstico	18
Sistema de pontuação	26
Resultados	37
Empresas participantes do IERE 2021	38
Pilar de recenseamento empresarial	39
Pilar de conscientização	44
Pilar de recrutamento	50
Pilar de capacitação	55
Pilar de ascensão	59
Pilar de publicidade e engajamento	64
Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial	69
IERE: um processo de melhoria contínua	73
Referências	74
Questionário IERE 2021	76

APRESENTAÇÃO

SOBRE A INICIATIVA EMPRESARIAL PELA IGUALDADE RACIAL

Composta por representantes da sociedade civil, do ambiente empresarial e do poder público, a **Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial** representa uma plataforma de articulação entre empresas comprometidas em buscar um desempenho significativo na abordagem da temática racial, bem como lhes assegurar vantagem competitiva. Idealizada pela **Faculdade Zumbi dos Palmares** em conjunto com a **Organização Não Governamental (ONG) Afrobrás**, a plataforma constitui um espaço de diálogo do empresariado brasileiro em torno dos seus compromissos com a promoção e valorização da diversidade racial.

Atualmente a **Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial** conta com 65 entidades e organizações signatárias, que são estimuladas e orientadas para cumprir

10 compromissos com a promoção da igualdade:

- 1. Comprometer-se - presidência e executivos - com o respeito à promoção da igualdade racial;**
- 2. Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo a todas as pessoas;**
- 3. Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para todas as pessoas;**
- 4. Sensibilizar e educar para o respeito e a promoção da diversidade racial**
- 5. Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade sobre diversidade racial;**

6. Promover o respeito à diversidade racial na comunicação e marketing;

7. Promover o respeito a todas as pessoas no planejamento de produtos, serviços e atendimento aos clientes;

8. Promover ações de desenvolvimento profissional para se alcançar a igualdade racial no acesso a oportunidades de trabalho e renda;

9. Promover o desenvolvimento econômico e social na cadeia de valor dos segmentos étnico-raciais em situação de vulnerabilidade e exclusão na cadeia de valor;

10. Promover e apoiar ações em prol da igualdade racial no relacionamento com a comunidade.

Nos últimos anos, a Iniciativa tem liderado diversas pesquisas e eventos com o objetivo de fazer um diagnóstico da situação do(a) profissional negro(a) no mercado de trabalho. Os trabalhos foram iniciados em 2018, por meio da “**Cartilha pela Igualdade de Raça**”, elaborada em parceria com a consultoria **KPMG**, que fez uma análise histórica do racismo e levantou dados sobre a realidade do mercado de trabalho brasileiro, da educação e da responsabilidade das empresas na promoção da diversidade e inclusão racial.

O documento mostrou que, após anos de omissão e reprodução das desigualdades existentes, o empresariado brasileiro tem se conscientizado cada vez mais acerca da importância da maior diversidade racial e da implementação de ações afirmativas.

Entretanto, notou-se que ainda havia (e há) resistência ou incompreensão com relação a essas novas tendências.

Nos últimos anos os critérios de sustentabilidade **ESG** (*Environmental, Social and Governance*) ganharam importância e, de forma acertada, criaram um movimento positivo no sentido de trazer uma responsabilidade social ainda maior para as empresas. Tais critérios têm mudado a rota dos investimentos e legitimado cada vez mais o combate ao racismo no mercado de trabalho, demonstrando que a responsabilidade social das empresas pode representar, inclusive, melhores resultados financeiros.

Em 2020, na esteira desses movimentos e como forma de dar eco às manifestações das ruas em todo o mundo contra o racismo, a Iniciativa, juntamente com a **Universidade Zumbi dos Palmares** e a **Afrobrás** lançaram o **“Movimento Ar – Vidas Negras Importam”**. Trata-se de uma mobilização voluntária, apoiada por inúmeras entidades e organizações, criada com o propósito de realizar mudanças e transformações sociais através de ações efetivas de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial contra negros. Tais mudanças deverão ser implementadas por meio de contribuições e ações voluntárias de parceiros, além da

...em 18 de novembro de 2020, a Iniciativa lançou o **Índice de Igualdade Racial nas Empresas (IIRE)**, com o objetivo de ir além de simples pesquisas de diagnóstico já existentes no mercado brasileiro.

colaboração de formadores de opinião, veículos de mídia e publicidade, e engajamento de pessoas físicas nas redes sociais.

O movimento contou com 10 metas objetivas até 2025, sendo um **“Índice de Igualdade Racial Corporativo”** uma delas. Isso porque, para além de governos e instituições públicas de ensino e de segurança, reconheceu-se a importância das empresas como agentes de transformação. Através da redefinição das suas práticas, decisões de investimento e da sua cultura organizacional, o setor privado tem papel fundamental para o combate às desigualdades raciais no Brasil. O tamanho do desafio exige postura ativa das empresas, que devem ser orientadas, estimuladas e cobradas nesse sentido.

Diante disso, em 18 de novembro de 2020, a Iniciativa lançou o **Índice de Igualdade Racial nas Empresas (IIRE)**, com o objetivo de ir além de simples pesquisas de diagnóstico já existentes no mercado brasileiro. A ideia foi alterar a lógica de incentivos das empresas e criar uma competição positiva em torno da temática racial. A elaboração do índice foi pautada em três princípios metodológicos:

- (I) processo de co-criação, já que foi pensado e organizado em conjunto com as empresas signatárias da Iniciativa em um ambiente controlado;**
- (II) premiação do esforço, ao reconhecer empresas ainda em estágio inicial de implementação das suas ações afirmativas, mas comprometidas com o combate às desigualdades raciais no mercado de trabalho; e**
- (III) criação de referencial, de forma a orientar as empresas participantes acerca do seu estágio no combate ao racismo frente ao mercado, além de criar um espaço de aprendizado e compartilhamento de experiências.**

Um total de **23 empresas** participaram da primeira edição do IIRE, que se baseou na análise de dados primários e contou com seis pilares fundamentais de avaliação: Recenseamento Empresarial; Conscientização; Recrutamento; Capacitação; Ascensão; e Publicidade e Engajamento. O desempenho médio das empresas

participantes variou de forma significativa entre os seis pilares. Conforme esperado, por contemplar ações afirmativas mais fáceis e menos custosas de serem implementadas, o pilar de Conscientização foi o com a maior Nota Parcial, 7,20. Já o pilar de Ascensão, com medidas mais ambiciosas, foi o com a pior, 3,52. A média simples do conjunto de empresas participantes, considerando todos os pilares, foi de apenas 5,54.

Em que pesem os avanços identificados, em especial no que tange a ações afirmativas de curto prazo, restou evidente nos resultados do índice que o abismo de oportunidades existente entre profissionais branco(as) e negro(as) no mercado de trabalho brasileiro ainda requer um longo caminho a ser percorrido. O **IIRE 2020** representou um primeiro passo de uma longa e necessária jornada, que exigirá participação ativa do empresariado brasileiro.

O **IIRE 2020** constituiu iniciativa inédita de avaliar - e não apenas diagnosticar -, de forma objetiva, o comprometimento das empresas em torno da temática racial. Recentemente, na esteira da sua publicação, surgiram novas iniciativas de mensurar a desigualdade racial no mercado de trabalho.

Em 2021 foi lançado o Índice Folha de Equilíbrio Racial (IFER), que constitui uma medida quantitativa do desequilíbrio racial presente nas populações com alta escolaridade, maiores rendimentos e com maior longevidade². Com base em dados públicos, a ideia foi oferecer um referencial do desequilíbrio ocupacional de uma empresa ou setor a depender da sua região geográfica.

Também neste ano foi lançado o Pacto de Promoção da Equidade Racial, desenvolvido por um grupo de 140 apoiadores, envolvendo investidores institucionais, empresários, CEOs, representantes do movimento negro, terceiro setor, ONGs, acadêmicos, advogados, matemáticos e pesquisadores. ³No âmbito do Pacto foi desenvolvido o Índice ESG de Equidade Racial (IEER) que, assim como o IIRE 2020, irá se basear em dados primários para medir o comprometimento das empresas com a questão racial.

Tendo em vista o avanço das pautas **ESG**, o sucesso do **IIRE 2020** em termos de experiências e aprendizados compartilhados pelas empresas participantes e os enormes desafios diagnosticados por este e outros indicadores, a Iniciativa realizou uma série de aprimoramentos na segunda edição do índice, a serem apresentados a seguir.

Verificou-se necessário, portanto, identificar as desigualdades e endereçá-las de acordo, provendo mais suporte àqueles que mais o necessitam. É disso que se trata “Equidade”.

O NOVO ÍNDICE DE EQUIDADE RACIAL NAS EMPRESAS (IERE)

Em 2021, o índice chega a sua segunda edição e com uma série de aprimoramentos, a começar pelo seu nome: Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE). A mudança de “Igualdade” para “Equidade” dá-se pelo contexto do mercado de trabalho brasileiro, marcado por importantes desigualdades de oportunidades geradas, em grande medida, por um abismo educacional entre brancos e negros. Se os profissionais não partem do mesmo ponto de partida no mercado de trabalho, não será suficiente prover o mesmo tipo de suporte a cada um deles. Verificou-se necessário, portanto, identificar as desigualdades e endereçá-las de acordo, provendo mais suporte àqueles que mais o necessitam. É disso que se trata “Equidade”.

A partir dos princípios metodológicos de 2020, o atual IERE também se baseou em três novos princípios: (i) materialidade; (ii) comparabilidade; e (iii) transparência. Com relação à materialidade, destaca-se o fato de que a edição de 2021 não se baseou unicamente na análise de dados primários

das empresas participantes, mas também na análise de dados secundários. Ademais, o próprio questionário digital enviado às empresas passou a conter a opção de compartilhamento de materiais relacionados às políticas e ações positivas em curso.

Em termos de comparabilidade, o IERE ganhou recortes amostrais: por setor e por porte das empresas. Além da classificação geral, as empresas também passaram a ser comparadas em termos de seu comprometimento com a diversidade racial com seus pares, em 4 setores: Varejo; Bens de Consumo e Higiene Pessoal; Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação; e Indústria e Transporte.

Por fim, em termos de transparência, o processo de elaboração do IERE foi aprimorado em diversas frentes, a começar pela série de White Papers elaborados pelo Instituto Data Zumbi, que serão publicados no mais novo Journal of Racial and Ethnic Social Equality (JRESE) da Universidade Zumbi dos Palmares, o qual detalha e aprofunda as motivações e critérios metodológicos adotados no IERE 2021. Neste ano também foi concedido mais tempo para a coleta de insights das empresas participantes, bem como também será publicada a versão em inglês deste relatório.

O IERE 2021 ganhou ainda novo logo, novas perguntas em cada um dos seus seis pilares fundamentais e a participação de 42 empresas, quase atingindo a meta estipulada pela Iniciativa no ano passado, de dobrar o número de participantes. Agora com uma combinação de análise de dados primários e dados secundários, o IERE diferencia-se das demais iniciativas em discussão no mercado, ganha robustez metodológica e, sempre com o apoio e participação das empresas da Iniciativa, avança no objetivo de criar cada vez mais incentivos para o combate ao racismo no mercado de trabalho.

¹Disponível em: <http://www.movimentoar.com.br/>. Acesso em: 26/10/2020.

²Disponível em: Índice aponta que, sem políticas públicas, exclusão racial persistirá por décadas no Brasil - 21/06/2021 - Cotidiano - Folha (uol.com.br). Acesso em: 04/10/2021.

³Disponível em: <https://valor.globo.com/carreira/noticia/2021/07/08/pacto-inclui-equidade-racial-na-pauta-esg.ghtml>. Acesso em: 04/10/2021.

A DESIGUALDADE RACIAL NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

Apesar dos avanços, o mercado de trabalho brasileiro ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de promoção à equidade racial. Nota-se que as ações afirmativas, embora cada vez mais frequentes, ainda são insuficientes diante de tamanho abismo de oportunidades. Além disso, surgiram importantes percalços no caminho: a pandemia da Covid-19. Tal evento teve grande impacto negativo na promoção da diversidade, aumentando obstáculos para a conquista de um mercado de trabalho mais diverso.

Diferentes pesquisas comprovam que a pandemia acabou por ampliar o abismo na participação no mercado de trabalho de negros e não negros. Os dados sobre o mercado de trabalho nacional analisados por Barbosa, Costa & Hecksher (2020)⁴ sugerem que os efeitos da crise sanitária sobre o mercado de trabalho foram imediatos e afetaram de forma diferenciada os trabalhadores. Além disso, esses autores destacam que aqueles trabalhadores em situação de maior precariedade no mercado de trabalho, os impossibilitados de realizar seu trabalho à distância e aqueles do setor informal da economia, foram os mais afetados.

Na mesma linha, Silva & Silva (2020)⁵ apontam que, entre a população ocupada, os cidadãos negros (pretos ou pardos), por um lado, foram os que mais sofreram afastamento do trabalho, e, por outro, os que menos se beneficiaram da manutenção do vínculo laboral por trabalho remoto.

Por outro lado, há avanços que merecem ser destacados. Em agosto deste ano, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto que transfere (de 2022 para 2032) a revisão do programa especial para o acesso ao ensino superior de estudantes negros, bem como de outras minorias, previsto na Lei de Cotas nas Universidades (Lei nº 12.711/12). Na visão do autor do projeto, a Lei de Cotas é um dos mais notáveis avanços de inclusão e acesso à educação superior pública no Brasil e, mesmo uma década após sua edição, continua extremamente atual e, sobretudo, necessária.

De fato, conforme destacado no relatório do índice do ano passado, o que não faltam no Brasil são diagnósticos a respeito das desigualdades raciais, em diferentes dimensões. O documento “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, elaborado em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trouxe inúmeros dados nesse sentido, inclusive para a área de Educação: a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais é de 3,9% na população branca, contra 9,1% entre pretos e pardos.

⁴Mercado de trabalho e pandemia da covid-19: ampliação de desigualdades já existentes? 2020. Revista Mercado de Trabalho, 96. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/bmt69/notastecnicas1>.

⁵Trabalho, População Negra e Pandemia: notas sobre os primeiros resultados da PNAD Covid-19. 2021. Boletim de análises político-institucional, 26. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/bapi26art5>.

Diferentes pesquisas comprovam que a pandemia acabou por ampliar o abismo na participação no mercado de trabalho de negros e não negros.

AVANÇOS DA CULTURA DE DIVERSIDADE RACIAL

“Levar em consideração as lacunas raciais na economia, não é apenas corrigir erros históricos. É também optar por um futuro mais dinâmico e entender a potencial sub-utilização massiva de talentos”. Assim se inicia o relatório de 2021⁶ do Instituto para Mobilidade Econômica (*Institute for Black Economic Mobility* – BEM), da McKinsey, que avalia a equidade racial empresarial na economia norte-americana. Apesar de o estudo ser voltado para aquele país, as frases não poderiam se encaixar melhor na realidade brasileira.

Conforme já tratado no IIRE 2020, a consultoria McKinsey, em dezembro de 2020, criou esse Instituto, que busca dar suporte a uma coalizão multissetorial para equidade racial e crescimento inclusivo e visa a gerar dados referentes à iniciativa como forma de assegurar *accountability*. O Instituto citado trabalha na tentativa de valorar as perdas da falta de equidade, a fim de comprovar, em termos financeiros, que há perdas enormes com a exclusão racial no mercado de trabalho.

À luz da atenção redobrada sobre questões de equidade racial, há uma pressão crescente sobre as corporações para demonstrar que estão apoiando um local de trabalho equitativo e inclusivo (S&P Global Ratings, 2020)⁷. De acordo com o relatório da S&P Global Rankings, a injustiça racial está se tornando uma questão material que tem o potencial de mudar nossas avaliações de ESG e perspectivas de crédito. Tais questões materiais incluem ações tomadas no topo da organização, como a composição racial dos membros do conselho.

Para eliminar as perdas, a ampliação da participação negra na força de trabalho deve ser aplicada junto com ações de inclusão. Essas ações já foram abordadas na edição do IERE do ano passado e têm sido, cada vez mais, discutidas em diversos outros fóruns e dentro das empresas. Algumas dessas ações são apresentadas a seguir.

Ações de inclusão evidenciadas pelos resultados do IIRE 2020

⁶Disponível em: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/the-economic-state-of-black-america-what-is-and-what-could-be#>. Acesso em setembro/2021.

⁷Disponível em: <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200723-environmental-social-and-governance-why-corporations-responses-to-george-floyd-protests-matter-11568216>.

Assim, tem-se evidências de que o diagnóstico trazido pelo IERE 2021 poderá em muito auxiliar as empresas na superação desses desafios, podendo ser usado também como um norte para ações e campanhas que visem promover a equidade racial empresarial.

A perenidade das ações para equidade racial, que envolvem essas quatro frentes é um tema que surgiu de forma indireta nas discussões em 2020, mas também faz parte da espinha dorsal das mudanças. Dessa forma, um dos pontos de atenção diz respeito a consistência das ações, que muitas vezes são intensificadas em certos momentos (geralmente atreladas por acontecimentos pontuais e/ou menções na mídia), mas não tem continuidade.

Nesse sentido, valem ser destacados acontecimentos em 2021 que mostram a perenidade de ações. A empresa Magazine Luiza abriu novo programa de trainee exclusivo para pessoas negras, visando a ampliar a representatividade racial em cargos de liderança.

Além da segunda versão do programa de Trainee da Magazine Luiza, outras empresas também trouxeram programas semelhantes. A Bayer, por exemplo, abriu seu programa de Trainee 2022 exclusivo para negros, no qual oferecerá aos contratados curso de inglês, treinamento para desenvolvimento de carreira, mentoria, entre outros itens para desenvolvimento profissional. Na mesma linha, a empresa Dow abriu inscrições em 2021 para o programa “Potências Negras”, recrutando candidatos a trainee negros e pardos.

Também, programa semelhante está sendo promovido pela YDUQS, um dos maiores grupo de educação superior no Brasil. No Programa de Trainee 2022, as vagas são destinadas exclusivamente para

candidatos negros. Dentre os benefícios das vagas, destaquem-se bolsas de MBA, para capacitação dos novos entrantes.

Mas não apenas programas de recrutamento de negros merecem destaque. Em 2021, verificaram-se outras ações de inclusão racial que merecem destaque. Por exemplo, recentemente a Google for Startups anunciou investimento em startups com fundadores ou líderes negros. Desde setembro de 2020, a empresa já realizou 29 aportes nesta linha.

O TEMA DA EQUIDADE RACIAL TEM GANHADO ESPAÇO NA ACADEMIA

Tem crescido o número de artigos literários que tratam sobre a temática de inclusão racial nas empresas, bem como vem surgindo revistas científicas especializadas nessa questão. No âmbito internacional, uma das publicações mais conhecidas nessa linha é a *Review of Black Political Economy* (RBPE). Trata-se da principal publicação de pesquisa voltada para o debate de questões relacionadas ao status econômico dos afro-americanos e políticas públicas relevantes para o bem-estar econômico das populações marginalizadas.

No Brasil, vale destacar a iniciativa recente da Universidade Zumbi dos Palmares. Trata-se do *Journal of Racial and Ethnic Social Equality* (JRESE)⁸, estabelecido em 2021 e que será publicado a cada quadrimestre. A publicação

visa a apresentar dados e materiais abertos, com objetivo de documentar o progresso da literatura destinada a compreender, abordar e endereçar apropriadamente as disparidades sociais com base em raça e etnia. As pesquisas divulgadas no JRESE trazem os esforços para explorar as causas subjacentes das disparidades sociais e para descrever as intervenções e ações que têm empreendidas e implementadas no combate ao racismo.

Dentre os temas de interesse do JRESE estão mercado de trabalho, comportamento organizacional, empreendedorismo, relação de consumo, tecnologia, informação e conhecimento, política urbana e infraestrutura, e saúde.

TEMAS ABORDADOS NOS ARTIGOS PUBLICADOS NO JRESE

⁸Disponível em: <https://jrese.org/index.php/jrese>. Acesso em: 07/10/2021.

Tem crescido o número de publicações que buscam valorar as perdas geradas pela desigualdade racial na sociedade. Tal fato é reflexo da maior consciência das empresas de que há enormes oportunidades a serem exploradas com a maior diversidade racial, especialmente do ponto de vista financeiro. Uma força de trabalho mais diversa permite o fornecimento de produtos e serviços com maior apelo, melhor funcionalidade e mais adequados para uma gama mais ampla de consumidores⁹.

Um dos objetivos do IERE é o de tornar cada vez mais evidente a relação entre diversidade racial e performance econômico-financeira das empresas. Não à toa têm surgido cada vez mais estudos empíricos nesse sentido. Empresas que possuem conselhos administrativos diversos, incluindo a questão racial, conseguem se posicionar melhor em relação a questões de governança, de posicionamento frente a riscos (Bernile, Bhagwat & Yonker, 2018), na otimização de resultados (Miller & Triana, 2009), e na redução de atrasos (Harjoto, Laksmana & Lee, 2015). Além disso, tendem a aumentar o alinhamento de expectativas dos consumidores, o engajamento de funcionários e a transparência (Illinois State Treasurer, 2020). Conforme afirma o documento da Secretaria da Fazenda do Estado de Illinois (EUA), quando os conselhos são diversos, eles se beneficiam de um *“nível mais rico de discussão, debate e perspectiva cada vez que se reúnem”*.

As inúmeras oportunidades são acompanhadas de importantes desafios, os quais também são alvo do IERE. Ainda de acordo com o documento da Secretaria da Fazenda do Estado de Illinois (EUA), o aumento da diversidade racial nos Conselhos de Administração das empresas é dificultado pela falta de divulgação de dados em nível empresarial: as empresas não são obrigadas a informar sobre a composição racial de seu conselho e poucas companhias o fazem de forma voluntária. A escassez de dados também impede que os acadêmicos estudem o impacto de desempenho de conselhos racialmente diversos.

Com relação à pandemia da Covid-19, que escancarou as desigualdades entre negros e não-negros no Brasil e no mundo, surgiram diversos trabalhos e artigos desde o ano passado destacando que os negros foram os mais impactados, tanto do ponto de vista social quanto de saúde. Conforme destacaram Santos *et al.* (2020), no tocante à saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) concebe o racismo como um dos determinantes sociais do processo de adoecimento e morte. Os autores afirmam que a pandemia serviu para desvelar as desigualdades sociais do racismo à brasileira e mostrou que a maior parte dos grupos em situações de vulnerabilidade social são predominantemente negros.

Tal constatação é relevante quando se estuda a equidade racial nas empresas, pois reforça a necessidade de uma postura ativa do setor privado no combate ao racismo. Programas de contratação de negros e negras mostram-se ainda mais necessários, haja visto que esse é um dos grupos mais impactados pelo desemprego consequente da pandemia. Além disso, a promoção da inclusão e da diversidade nas empresas auxilia na mitigação da fome e até mesmo da mortalidade pela doença, uma vez que diminui a vulnerabilidade dos grupos mais afetados.

A urgência de mudanças na forma que a sociedade lida com a questão foi escancarada em recente pesquisa realizada pela Plataforma Indeed, em parceria com o Instituto Guetto¹⁰. De acordo com o documento, quase 50% dos profissionais negros entrevistados (de um universo de 245 pessoas) afirmam não ter a sensação de pertencimento nas empresas em que trabalham. Além disso, 60% deles relataram já terem sentido algum tipo de discriminação racial no ambiente de trabalho e mais de 45% afirmaram ter presenciado cenas de discriminação.

⁹Google Diversity Annual Report 2019. Disponível Em: https://static.googleusercontent.com/Media/Diversity.google/Pt-Br//Static/Pdf/Google_diversity_annual_report_2019.Pdf. Acesso Em: 29/09/2021.

¹⁰Disponível em: <https://www.guetto.org/>. Acesso em: 07/10/2021.

Por fim, vale destacar também as iniciativas acadêmicas que surgiram na esteira do IIRE, publicado em novembro de 2020. Em dezembro do mesmo ano, foi publicado o artigo “Índice de Equilíbrio Racial: Uma proposta de mensuração da desigualdade racial entre e dentro das categorias ocupacionais” (Firpo et al., 2020).¹¹O índice representa uma métrica que permite avaliar o grau de divergência da distribuição ocupacional por raça de uma determinada unidade (firma, setor, região) em relação à distribuição racial de uma população de referência, como por exemplo a População Economicamente Ativa (PEA).

Em 2021, em conjunto com o jornal Folha de São Paulo, tal índice foi aprimorado pelos autores ao incorporar variáveis como escolaridade, renda e saúde. O novo índice passou a ser chamado de Índice Folha de Equilíbrio Racial (IFER) e constitui uma medida quantitativa do desequilíbrio racial presente nas populações com alta escolaridade, maiores rendimentos e com maior longevidade. Os resultados do trabalho indicam que há progressos ocorrendo em diversas regiões do país, mas que, na velocidade atual e na ausência de políticas públicas específicas, o Brasil levará décadas para se mostrar equilibrado do ponto de vista racial.

¹¹Disponível em: [IER_Firpo_Franca_Cavalcanti_.pdf \(insper.edu.br\)](#). Acesso em: 04/10/2021.

¹²Disponível em: [Índice aponta que, sem políticas públicas, exclusão racial persistirá por décadas no Brasil - 21/06/2021 - Cotidiano - Folha \(uol.com.br\)](#). Acesso em: 04/10/2021.

METODOLOGIA

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

O IERE 2021 passou por uma série de aprimoramentos em relação à primeira edição do ano de 2020, a começar pelos seus princípios metodológicos. A partir dos princípios metodológicos de 2020, adicionalmente, o processo de elaboração do IERE incorporou outros três novos princípios: (i) materialidade; (ii) comparabilidade; e (iii) transparência, conforme ilustrado abaixo.

“O IERE 2021
passou por uma série
de aprimoramentos
em relação à
primeira edição do
ano de 2020”

IIRE 2020

COCRIAÇÃO

Processo de **cocriação** em conjunto com as empresas signatárias da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial

ESFORÇO

Premiação do **esforço** ao reconhecer as empresas comprometidas com o combate às desigualdades raciais no mercado de trabalho

REFERENCIAL

Criação de **referencial** de forma a orientar as empresas participantes

IERE 2021

MATERIALIDADE

Análise dos wensites das empresas (**dados secundários**) e pontuação maior para aquelas que **comprovarem** as suas políticas e ações positivas

COMPARABILIDADE

Recortes **setoriais** e por **porte** das empresas de modo a “comparar comparáveis”

TRANSPARÊNCIA

Detalhamento da metodologia **em white paper**, maior tempo para coleta de Insights das empresas participantes e **versão em inglês**

Com relação à materialidade, destaca-se o fato de que a edição de 2021 não se baseou unicamente na análise de dados primários das empresas participantes, mas também na análise de dados secundários, conforme será detalhado a seguir. Ademais, o próprio questionário digital enviado às empresas passou a conter a opção de compartilhamento de materiais relacionados às políticas e ações positivas em curso.

Em termos de comparabilidade, o IERE ganhou recortes amostrais: por setor e por porte das empresas, conforme será detalhado a seguir. Isto é, além da classificação geral, as empresas também passaram a ser comparadas em termos de seu comprometimento com a diversidade racial com seus pares, em quatro setores: Varejo; Bens de Consumo e Higiene Pessoal; Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação; e Indústria e Transporte.

Por fim, em termos de transparência, o processo de elaboração do IERE foi aprimorado em diversas frentes, a começar pela série de White Papers elaborados pelo Instituto Data Zumbi, que serão publicados no mais novo *Journal of Racial and Ethnic Social Equality* (JRESE) da Universidade Zumbi dos Palmares, o qual detalha e aprofunda as motivações e critérios metodológicos adotados no IERE 2021. Neste ano também foi concedido mais tempo para a coleta de insights das empresas participantes, bem como também será publicada a versão em inglês deste relatório.

CRONOGRAMA

Baseado nestes princípios, o processo de construção do IERE seguiu o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA DA ELABORAÇÃO DO IERE 2021

Estruturação do IERE

Janeiro/Fevereiro

Reuniões internas para avaliar aprimoramentos no IERE. Nome passou de "Igualdade" para "Equidade"

Workshop inicial

26.02.2021

Apresentação e validação da proposta e estrutura do IERE junto às empresas: pilares, questionário preliminar e cronograma

Reunião com Conselho Consultivo

14.05.2021

Reunião com especialistas do setor privado a fim de validar premissas do IERE, ponderação dos pilares e setorização

Prazo para sugestões

18.06.2021

Prazo final para o envio de sugestões e dúvidas sobre o IERE

Reunião com as empresas e envio do esboço do formulário

21.05.2021

Reunião de apresentação dos aprimoramentos do IERE 2021 e esboço do novo formulário

Análise de dados secundários

Fevereiro/Junho

Coleta e análise dos websites das empresas da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial

Envio do questionário digital e em Word.

23/25.06.2021

Envio do questionário digital no formato *Typeform* e Word para os representantes das empresas

Análise das respostas

Agosto/Outubro

Tabulação e análise das respostas das empresas

Ponderação dos pilares junto ao Conselho Consultivo

27.07.2021

Recebimento das sugestões dos especialistas do setor privado sobre ponderação dos pilares e setorização

Prazo para respostas

14.08.2021

Prazo final para envio das respostas ao questionário do IERE

Relatório Final do IERE

08.10.2021

Prazo final para a consolidação do Relatório Final com os resultados globais do IERE

Estruturação do IERE 2022

Fevereiro 2022

Reuniões internas para avaliar aprimoramentos no IERE 2021 e programar agenda de 2022

Reunião de *feedback* com empresas participantes

Janeiro 2022

Reunião junto às empresas e demais associadas da Iniciativa para coleta de *feedback* a respeito do IERE 2021

Lançamento do IERE 2021

18.11.2021

Evento de lançamento do IERE 2021 com a participação de todas as empresas e de diversos especialistas

ESTRUTURAÇÃO DO IERE

Após o sucesso da primeira edição do IERE 2020, as Equipes do Instituto Data Zumbi e da GO Associados realizaram reuniões internas entre janeiro e fevereiro deste ano para debater aprimoramentos para a segunda edição. Foram discutidas diferentes ideias para a edição deste ano, como a troca do nome de “Igualdade” para “Equidade”, a segmentação por setores, a ênfase na materialidade das ações afirmativas sendo implementadas pelas empresas. No início de 2021 foi planejado todo o cronograma para a elaboração do IERE 2021.

WORKSHOP INICIAL

O workshop inicial teve como objetivo colher *feedbacks* a respeito da primeira edição de 2020. Foram discutidos os resultados agregados bem como introduzidas às empresas algumas ideias de aprimoramento para este ano: novas perguntas no questionário, setorização das empresas para permitir maior comparabilidade e eventual ponderação por pilares. Os representantes das empresas presentes apresentaram *feedbacks* com relação à edição do ano anterior e se posicionaram a respeito das novas propostas para o índice.

REUNIÃO COM CONSELHO CONSULTIVO

No dia 14 de maio foi realizado um encontro que denominamos como “Conselho Consultivo” do IERE 2021, com composição diversa do ponto de vista racial e com 8 importantes nomes do setor privado brasileiro. O objetivo foi apresentar a metodologia e os resultados do ano de 2020 a fim de: validar premissas metodológicas, discutir o contexto da desigualdade racial no mercado de trabalho, levantar experiências

internacionais e pensar em possíveis aprimoramentos para o índice deste ano.

Uma das conclusões do encontro foi a importância da comparabilidade: empresas de diferentes setores possuem diferentes realidades. Como uma empresa no segmento de transportes possui desafios distintos no que tange à inclusão racial em relação a uma empresa de tecnologia, seria importante haver uma segmentação do IERE 2021: pilares passariam a ter pesos distintos a depender do setor predominante que a empresa atua.

Os membros do Conselho Consultivo, portanto, elencaram de 1 a 5 a relevância de cada pilar para cada um dos setores, sendo:

1. Não é relevante
2. Pouco relevante
3. Normal
4. Relevante
5. Muito relevante

Foram coletadas as respostas de todos os membros do Conselho Consultivo até o dia 27 de julho. Todos os pilares foram considerados relevantes ou muito relevantes. O quadro abaixo apresenta as medianas das notas de relevância para cada pilar e para um total de quatro setores: Varejo; Bens de Consumo e Higiene Pessoal; Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação; e Indústria e Transportes. Os setores foram escolhidos com base na atuação das empresas participantes na primeira edição do índice em 2020 e na atuação das empresas associadas da Iniciativa.

MEDIANAS DAS NOTAS DE RELEVÂNCIA DOS PILARES POR SETOR

	Recenseamento Empresarial	Conscientização	Recrutamento	Capacitação	Ascensão	Publicidade e Engajamento
Varejo	4	5	4	4	4	5
Bens de Consumo e Higiene Pessoal	4	5	4	4	4	5
Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação	5	4	5	4	5	5
Indústria e Transportes	5	5	4	4	5	5

A partir das medianas das notas de relevância de cada pilar, para cada setor, apresentadas pelo Conselho Consultivo, foi possível ponderar os diferentes pilares, conforme ilustra o quadro abaixo. Nota-se que ao pilar de recenseamento empresarial, por exemplo, foi dada uma importância maior para setores como o de “Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação” e “Indústria e Transportes”. O pilar de Conscientização

passou a pesar relativamente mais que os demais nos setores de “Varejo” e “Bens de Consumo e Higiene Pessoal”. O pilar de Recrutamento passou a ter um peso relativo maior no setor de “Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação”. Destaca-se também o pilar de Publicidade e Engajamento, que foi considerado o mais relevante dentre os membros do Conselho Consultivo.

PESOS DOS PILARES POR SETOR NO IERE 2021*

	Recenseamento Empresarial	Conscientização	Recrutamento	Capacitação	Ascensão	Publicidade e Engajamento
Varejo	15,38%	19,23%	15,38%	15,38%	15,38%	19,23%
Bens de Consumo e Higiene Pessoal	15,38%	19,23%	15,38%	15,38%	15,38%	19,23%
Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação	17,86%	14,29%	17,86%	14,29%	17,86%	17,86%
Indústria e Transportes	17,86%	17,86%	14,29%	14,29%	17,86%	17,86%

* Percentuais foram arredondados. Pesos somam 100% para cada pilar.

Vale destacar, no entanto, que não se verificam mudanças significativas nos pesos dos pilares frente à metodologia adotada no IIRE em 2020, em que todos os pilares tiveram o mesmo peso. Dessa forma, a ponderação

por pilares nesta edição teve mais um papel de refinar a calibragem dos pilares e setores, aproveitando-se da expertise de consultores externos à Iniciativa e com ampla experiência no setor privado.

REUNIÃO COM AS EMPRESAS E ENVIO DE ESBOÇO DO QUESTIONÁRIO

Na segunda rodada de debate junto às empresas da Iniciativa, ocorrida no dia 21 de maio, foi realizada uma apresentação mais detalhada sobre o IIRE 2020, o IERE 2021 e os aprimoramentos entre as duas edições. O encontro, que foi dividido em três partes, contou com a participação dos representantes das empresas associadas à Iniciativa.

Na primeira parte do encontro foram discutidos os objetivos e princípios metodológicos do IIRE 2020, as motivações, o sistema de pontuação adotado e o detalhamento de cada um dos seis pilares fundamentais. Foi apresentado então o cronograma de 2020, as 23 empresas participantes e o desempenho geral da Iniciativa em cada um dos pilares.

A segunda parte do encontro teve como objetivo apresentar os avanços realizados no IERE 2021 até então. Discutiu-se os novos princípios metodológicos da materialidade, da comparabilidade e da transparência. Com relação à materialidade, foi anunciado às empresas a iniciativa de coletar e analisar as informações dos websites, mídias e posicionamentos da empresa participante. Já no que tange à comparabilidade, foi apresentada às empresas uma primeira matriz de ponderação dos pilares e proposta de setorização.

Outro ponto relevante foi a questão do universo das empresas participantes. Assim como em 2020, o trabalho deste ano também se aproveitou de ambiente controlado das empresas associadas à Iniciativa para: (i) atrair mais participantes; e (ii) garantir que o índice adote critérios alinhados com a realidade das empresas brasileiras.

A discussão sobre o IERE 2021 terminou com a apresentação do cronograma tentativo de 2021. Enquanto em 2020 as empresas participantes tiveram cerca de um mês para responder o questionário, este ano tal prazo foi estendido para cerca de 45 dias, de modo a atrair mais participantes.

A terceira parte da reunião foi reservada para apresentação de um esboço do questionário em formato Word e coleta de feedbacks. Nesta edição também foi dado às empresas um prazo maior para sugestões ao questionário: cerca de um mês. As sugestões foram fundamentais para o enriquecimento do questionário e boa parte foi incorporada na versão final.

ENVIO DO QUESTIONÁRIO

Após a coleta das sugestões das empresas, foi elaborado um questionário digital na plataforma Typeform e uma versão em Word (reproduzido na íntegra ao final deste relatório). O envio do questionário para autopreenchimento ocorreu entre os dias 23 e 25 de junho e foi definido um prazo de cerca de 6 semanas para o envio das respostas. Tal prazo oficial foi então prorrogado para 14 de agosto, mas, com a demonstração de interesse de novas empresas após esta data, foi feito o contato e cobrança individual das respostas restantes até início de setembro.

O questionário foi elaborado de forma a facilitar o preenchimento. Todos os pilares do índice contêm explicações a respeito da sua importância e todas as perguntas têm caráter opcional. Optou-se pela elaboração de um questionário didático e de rápido preenchimento.

RELATÓRIO FINAL DO IERE 2021

A etapa de tabulação e análise das respostas do questionário ocorreu entre agosto e outubro e contou com o apoio metodológico da consultoria empresarial GO Associados. O tratamento dos dados foi subdividido em uma análise quantitativa, que gerou o sistema de pontuação a ser explicado mais adiante, e outra qualitativa, baseada nas perguntas dissertativas presentes no questionário. Esta etapa foi encerrada no início de outubro, quando teve início a elaboração deste Relatório Final.

Com base nos novos princípios metodológicos de materialidade, comparabilidade e transparência, e seguindo o cronograma apresentado, a construção do IERE pode ser dividida em duas etapas:

I. Pesquisa de Diagnóstico

II. Sistema de pontuação

PESQUISA DE DIAGNÓSTICO

Um dos aprimoramentos do IERE 2021 frente à primeira edição em 2020 foi a combinação da consulta direta com as empresas participantes (dados primários) com a pesquisa aos websites corporativos (dados secundários). Conforme será abordado a seguir, a análise dos dados secundários foi contemplada na avaliação do pilar de Publicidade e Engajamento.

Consulta direta com as empresas participantes

A pesquisa de diagnóstico envolveu análises quantitativas e qualitativas, e foi elaborada com base nas respostas de um questionário de autopreenchimento (reproduzido na íntegra ao final deste relatório). O questionário foi enviado às empresas tanto

por meio de mensagem eletrônica em formato digital, para preenchimento na plataforma *Typeform*, quanto por meio de formato Word. A mensagem foi endereçada ao representante da área de recursos humanos ou de diversidade.

Ao final do questionário os participantes foram perguntados a respeito da veracidade das informações fornecidas e da posse de documentação comprobatória. A ideia é que edições futuras do IERE contemplem um período de verificação das evidências compartilhadas pelas empresas a fim de minimizar este problema.

Do universo de 65 organizações signatárias da Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial, 42 responderam ao questionário. Esse universo de participantes representa parte significativa do mercado de trabalho brasileiro com atuação em diferentes setores da economia. Trata-se, ademais, de um salto de quase 100% no número de participantes do ano passado. Conforme mencionado, o período oficial de coleta das respostas foi de 23 e 25 de junho até 14 de agosto.

As perguntas do questionário foram organizadas em blocos de acordo com cada um dos pilares do IERE, cujas definições e justificativas são apresentadas a seguir.

Inspirados na “Cartilha pela Diversidade de Raça”, os pilares do IERE 2021 possuem um encadeamento lógico e refletem, da elaboração de um recenseamento empresarial até a publicidade das ações afirmativas implementadas, cada uma das etapas

necessárias para a superação do racismo no mercado de trabalho brasileiro. Uma breve explicação sobre cada um dos pilares é apresentada a seguir, bem como constou na introdução de cada seção do questionário.

...os pilares do IERE 2021 possuem um encadeamento lógico e refletem, da elaboração de um recenseamento empresarial até a publicidade das ações afirmativas implementadas, cada uma das etapas necessárias para a superação do racismo no mercado de trabalho brasileiro”

PILAR DE RECENSEAMENTO EMPRESARIAL

O ponto de partida para uma avaliação efetiva a respeito da diversidade racial em uma empresa é o recenseamento (censo) empresarial. Trata-se de um diagnóstico interno das empresas sobre as características raciais de seus colaboradores, considerando também critérios de gênero, idade, cargo e remuneração.

No que tange à identificação da raça, é importante ressaltar que, idealmente, o recenseamento empresarial deve combinar o critério da autodeclaração dos colaboradores com a percepção por parte da própria empresa. Ressalte-se ainda que por negro(a) entende-se pessoas pardas ou pretas.

É a partir da existência ou não de algum tipo de mapeamento sobre a questão da diversidade racial que será possível inferir se as ações afirmativas implementadas pela empresa têm fundamento e efetividade.

Com relação a este pilar, é fundamental que o diagnóstico interno seja periódico e não pontual. Por fim, espera-se que o recenseamento seja realizado e divulgado de forma transparente dentro e fora da empresa. Todos os colaboradores devem conhecer o processo de recenseamento e estar cientes do retrato atual da empresa em termos de diversidade racial.

PILAR DE CONSCIENTIZAÇÃO

O segundo pilar do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE) tem como objetivo identificar e avaliar a existência de políticas de conscientização interna a respeito da relevância da diversidade racial nas empresas.

Diante do caráter estrutural do racismo no Brasil, é fundamental que haja nas empresas espaços permanentes para debate sobre a temática negra, como a implementação de comitês de raça ou de programas, workshops e cursos direcionados à conscientização interna sobre as questões raciais.

Deseja-se que a preocupação a respeito da diversidade racial vá além de simples alertas no “Código de Ética e Conduta” da empresa sobre a proibição de práticas discriminatórias no ambiente corporativo. Espera-se que o tema seja amplamente debatido e recorrente nas reuniões estratégicas da administração e encontros gerenciais, já que o posicionamento das lideranças é fator chave no processo de conscientização.

PILAR DE RECRUTAMENTO

Na medida em que há diversas lacunas na trajetória educacional de muitos profissionais negros(as), a concorrência com profissionais brancos(as) não é justa na maioria das vezes. Desse modo, o cenário de poucos(as) negros(as) no quadro de funcionários das empresas torna-se mero reflexo de seu comportamento passivo com relação ao processo de recrutamento. O “recrutamento às cegas” reproduz as desigualdades da esfera educacional dentro do mercado de trabalho.

A principal solução para este problema é tirar do papel o aprendizado auferido no processo de conscientização interna e colocar em prática um modelo ativo de contratação de profissionais negros(as), desde a mais baixa até a mais elevada posição hierárquica de seu quadro funcional.

Além da consultoria de empresas especializadas, isto é, focadas em recrutar, selecionar e capacitar profissionais

negros(as), é importante que haja, em nome da igualdade racial, uma flexibilização de determinadas competências exigidas no processo de recrutamento.

PILAR DE CAPACITAÇÃO

A superação de tamanha desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro exigirá posicionamento ativo por parte das empresas. Em nome de melhor desempenho financeiro no médio e longo prazo devido à maior diversidade, serão necessários investimentos no curto prazo a fim de dar oportunidades aos(às) jovens negros(as). Isto é, mais do que recrutar, é imprescindível que as empresas contribuam para a capacitação, interna e externa, do(a) profissional negro(a), possibilitando sua total integração no ambiente de trabalho e seu desenvolvimento profissional em cada uma de suas habilidades específicas.

É importante que haja nas empresas orçamento específico para a implementação de políticas de capacitação e desenvolvimento, interno e externo, de profissionais negros(as). Tais políticas devem estar pautadas em planos de implementação factíveis e metas transparentes.

Eventuais flexibilizações dos processos seletivos devem vir acompanhadas de capacitação complementar dos(as) candidatos(as) negros(as) aprovados(as). Além disso, programas internos de mentoria, intercâmbio e integração, especialmente nos níveis de trainee e estágio, são fundamentais para o desenvolvimento destes profissionais.

PILAR DE ASCENSÃO

Paralelamente às ações de equalização das competências técnicas e individuais dos(as) profissionais negros(as), é fundamental que haja nas empresas um esforço em torno da construção de um plano de carreira e estímulo à ascensão destes profissionais.

Como vimos, o combate às desigualdades raciais no mercado de trabalho exigirá participação ativa das empresas. Espera-se

que os critérios adotados para promoção sejam não só claros e transparentes, mas que também levem em consideração a quantidade de negros(as) em cada um dos níveis hierárquicos. Tais critérios devem estar pautados em políticas e metas específicas de aceleração de carreiras no médio e longo prazo dos(as) profissionais negros(as).

Isto é, o mesmo esforço em nome da diversidade que se espera no processo de recrutamento deve ser observado nas regras internas de promoção das empresas.

PILAR DE PUBLICIDADE E ENGAJAMENTO

O último pilar do IERE tem o intuito de identificar e avaliar o comprometimento das empresas com a construção de uma cultura de diversidade racial no mercado de trabalho brasileiro. Além da implementação de diversas ações afirmativas, deseja-se que cada empresa sirva de exemplo para as demais, disseminando suas ações ao longo de sua cadeia produtiva e junto à sociedade.

No âmbito de suas decisões estratégicas, é fundamental que as empresas levem em consideração a reputação de seus fornecedores e clientes com relação à inclusão racial, privilegiando, se possível, empresas comprometidas com o combate ao racismo estrutural. Trata-se de uma das formas de estimular o empreendedorismo negro.

Internamente, é importante que a empresa possua um canal para acolhimento de manifestações de discriminação racial, dando a tratativa adequada a eventuais denúncias e o suporte necessário ao colaborador discriminado. Além disso, é fundamental que sejam realizadas periodicamente pesquisas de clima junto aos colaboradores, de modo a colher percepções individuais sobre o ambiente de trabalho e as ações afirmativas implementadas.

Espera-se que as empresas se aproveitem dos mais variados canais de comunicação ao seu alcance para conscientizar a sociedade, destacando seus esforços e os ganhos sociais e financeiros deles derivados.

ANÁLISE DOS WEBSITES CORPORATIVOS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Neste ano, com a intenção de avaliar o nível do compromisso publicamente assumido pelas empresas participantes da Iniciativa com respeito a questões relevantes para a promoção da equidade social étnico racial também foi realizada uma análise das

informações publicadas pelas empresas em seus websites (dados secundários).

A análise dos websites foi feita por meio das seguintes etapas:

i. Definição de 12 quesitos (ou “drivers sociais”) que dizem respeito à equidade empresarial, listados na tabela a seguir:

Item de compromisso público assumido no website corporativo

- 1 No website há uma política corporativa de acesso público para promoção da equidade?
- 2 No website há algum tipo de relatório objetivo (com dados/fatos/objetivos/metasp que permitam materialidade) descrevendo como a companhia tem performado em indicadores chave de promoção da equidade social étnico racial?
- 3 No website da companhia está explícito que a companhia participa de iniciativas/certificações/selos dedicados ao combate à desigualdade social por conta de aspectos éticos raciais.
- 4 No website da companhia existe alguma menção às maneiras segundo as quais a companhia investe na promoção de educação infantil de grupos étnicos externos à companhia (comunidades).
- 5 No website da companhia há uma descrição da parcela de participação de negros e pardos em diferentes níveis da força de trabalho da companhia, desde o nível mais elementar até o C level, incluindo o board?
- 6 A companhia divulga no website como especificamente colabora para seus funcionários adquirirem casa própria?
- 7 A companhia divulga no seu website o tempo médio que seus funcionários levam para chegar ao local de trabalho?
- 8 A companhia divulga no seu website, de alguma maneira, a relação entre a remuneração comparativa entre os níveis elementares e o C level?
- 9 A companhia mantém, no seu website, um canal de comunicação com o público dedicado a denúncias dos públicos interno e/ou externo?
- 10 A companhia mantém publicamente disponível o detalhamento de seus esforços para desenvolvimento pessoal (intelectual e profissional) de sua força de trabalho?
- 11 A companhia tem publicamente disponível uma política de promoção de equidade social étnico racial que ela demanda de seus fornecedores de bens e serviços (incluindo terceirizados)?
- 12 A companhia mantém um programa publicamente disponível de socorro financeiro a baixo custo para seus funcionários?

ii. Criação de benchmark: análise da prática de mercado a partir da consulta dos websites de 404 empresas listadas na B3, para fins de comparação com as empresas participantes do IERE 2021; e

iii. Análise dos websites das empresas participantes do IERE 2021.

Nesta edição do índice a análise dos 12 drivers sociais foi incorporada no Pilar de Publicidade e Engajamento, com um peso de 30% do total da nota do pilar, conforme será detalhado a seguir. Tomando as 404 empresas listadas na B3 como

referência, foram definidos critérios para a pontuação das empresas a depender do seu comprometimento público via website: quanto mais drivers sociais foram atendidos, maior foi a pontuação da empresa. Por exemplo, empresas que atenderam entre 5 e 6 quesitos receberam apenas 75% dos 30% do peso da análise de dados secundários no âmbito da nota do Pilar de Publicidade e Engajamento).

A tabela a seguir apresenta a distribuição das empresas listadas na B3 e associadas à Iniciativa que responderam ao questionário, de acordo com o nível de comprometimento público via website:

Critério	Pontuação para o IERE 2021	Companhias na B3		Respondentes do IERE 2021	
		Freq.	%	Freq.	%
Atendeu de 7 a 12 quesitos	100%	11	2,72	2	4,76
Atendeu de 5 a 6 quesitos	75%	41	10,15	8	19,04
Atendeu de 3 a 4 quesitos	50%	94	23,27	10	23,80
Atendeu de 1 a 2 quesitos	25%	170	42,08	11	26,19
Não atendeu nenhum quesito	0%	88	21,78	11	26,19
		404	100,00	42	100,00

Nota-se que apenas 2,72% das empresas listadas na B3 atenderam mais de 7 drivers sociais. Quase 90% das empresas atendem 6 quesitos ou menos e cerca de um quinto não atende nenhum. A maior parte das empresas (42,08%) atendem 1 ou 2 quesitos apenas. Com relação às empresas participantes do IERE 2021, apenas 2 das 42 respondentes atenderam mais de 7 quesitos (uma empresa atendeu 9 quesitos e outra 8). Em relação às empresas listadas na B3,

a proporção também é maior para aquelas respondentes do IERE que atenderam 5 ou 6 quesitos (19,04% ante 10,15%).

Em suma, a análise mostra que as empresas da Iniciativa estão mais comprometidas publicamente com a causa racial – ao menos no que tange aos *drivers* sociais escolhidos –, por meio de seus websites, do que a média das empresas listadas na B3.

SISTEMA DE PONTUAÇÃO

O sistema de pontuação do IERE visa a refletir os princípios da edição de 2020 de cocriação, premiação do esforço, criação de referencial, bem como os da materialidade, comparabilidade e transparência, deste ano. Tal sistema foi elaborado em parceria com a consultoria empresarial GO Associados.

O sistema prevê notas de zero a dez para cada um dos pilares (p), denominadas “Notas Parciais”. Cada empresa (e) recebe uma *NotaParcial_{pe}* de acordo com suas respostas ao questionário do índice. Tais notas são formadas a partir de uma regra de pontuação (*Pontuação_{ie}*) atribuída às perguntas (i) de cada pilar, que varia de 0 a 100% do total dos pesos (ω) dados à cada pergunta, a depender da sua relevância. Cada pilar possui um número distinto de perguntas, I .

Dessa forma, tem-se que a nota parcial de uma empresa é dada por:

$$NotaParcial_{pe} = \sum_{i=1}^I \omega_i * pontuação_{ie}$$

Em que $\sum_{i=1}^I \omega_i$ para todos os pilares. Para gerar o IERE, as Notas Parciais são agregadas de forma a formar as “Notas Totais”, em que cada um dos seis pilares tem pesos (W) que variam de acordo com os quatro setores (s), conforme consulta ao Conselho Consultivo.

Dessa forma, tem-se que a nota total de uma empresa é dada por:

$$NotaTotal_{se} = \sum_{p=1}^6 w_{ps} * NotaParcial_{pe}$$

Em que s varia de 1 a 4 e representa o setor predominante da atuação de cada empresa.

Assim, a partir das respostas do questionário, foi possível calcular as Notas Parciais e as Notas Totais de cada uma das empresas, com base nos seus setores de atuação, bem como do universo de empresas da Iniciativa.

As notas da Iniciativa servirão de referencial para cada uma das empresas já que, além deste Relatório Final com os resultados gerais do IERE, cada participante receberá um relatório individual que compara suas respostas com a média da Iniciativa. É a partir destas análises individuais que será possível a empresa identificar oportunidades de melhoria e priorizar frentes de atuação no combate às desigualdades raciais. Sob orientação e apoio da Iniciativa, as empresas poderão estabelecer planos de ação e melhorar seus desempenhos nas próximas edições do índice, em cada um dos pilares.

A seguir, são apresentados os sistemas de pontuação para cada pilar do IERE. As tabelas apresentam as perguntas do questionário, os pesos de cada uma delas na composição das Notas Parciais, as regras de pontuação e sua justificativa. Nota-se que determinadas perguntas não geram nenhum ponto na composição da Nota Parcial do pilar. Além disso, a fim de premiar o esforço e a contribuição para um ambiente de aprendizado, as empresas que responderam perguntas abertas e que compartilharam materiais e evidências relevantes receberam pontos.¹³

¹³Foram consideradas apenas respostas que buscavam, de alguma forma, contribuir para o ambiente de aprendizado do IERE.

A photograph of two men in a modern office environment. The man on the right, with short dreadlocks and a beard, is looking intently at a laptop screen. The man on the left, with a beard and short hair, is looking towards the laptop with a slight smile. He has large white headphones around his neck. The laptop is white and sits on a wooden desk. In the foreground, there is a green mug on the left and a vintage-style camera with a brown leather strap on the right. The background shows a bright, open-plan office with large windows and wooden beams.

...a partir das respostas
do questionário, foi
possível calcular as Notas
Parciais e as Notas
Totais de cada uma das
empresas...

RECENSEAMENTO EMPRESARIAL

Pesos	Pergunta	Regras de pontuação	Justificativa
0,075	Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de um recenseamento empresarial?	Sim (100%) Não (0%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento com o avanço na questão de equidade racial
0,05	Qual a previsão para a implementação de um recenseamento empresarial ou iniciativas similares dentro da sua empresa/organização?	Já vem sendo implementado periodicamente! (100%) Em 2021 (75%) Em 2022 (50%) Após 2022 (25%) Não temos previsão (0%) Não se aplica (0%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento com o avanço na questão de equidade racial
0,025	Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na implementação do recenseamento empresarial?	Não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
-	Qual a periodicidade do recenseamento empresarial (ou alguma ferramenta similar) realizado em sua empresa?	Mensal Trimestral Semestral Anual Não se aplica Outro	-
0,05	O recenseamento empresarial, ou alguma ferramenta similar, é realizado de forma transparente e seus resultados conhecidos por todos os colaboradores?	Sim (100%) Não (0%) Não se aplica (0%)	Premiar empresas comprometidas com a transparência e legitimidade do processo de recenseamento
0,05	Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) em sua empresa/organização e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em sua empresa/organização?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Definiu-se um percentual ideal de 55% de profissionais negros(as) com base em IBGE (2019): População negra corresponde a 54,9% da força de trabalho no Brasil. Assim, considerando metade homens e metade mulheres, tem-se 27,5% para cada gênero, que foi considerado como o cenário ideal de equidade racial e de gênero. A empresa acima deste percentual recebe nota máxima; de 13,75% até 27,5% recebe metade da nota e abaixo de 13,75%, não recebe nota. Participação de homens e mulheres foi igualmente valorizada. Foi dado um maior peso para uma maior representatividade de profissionais negros(as) em cargos de liderança; seguido de cargos de supervisão e gerência; e, por fim, cargos iniciais de aprendiz, trainee e estágio. Como esta última faixa é mais representativa da quantidade de colaboradores nas empresas, a representatividade total em toda a empresa também recebeu peso relativamente menor.

0,05	Qual é a razão entre a quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) em sua empresa/ organização e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em sua empresa/organização?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem
0,1	Qual é a razão entre quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) no Conselho de Administração ou cargos de Diretoria e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) que atuam no Conselho de Administração e cargos de Diretoria?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem
0,1	Qual é a razão entre quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) no Conselho de Administração ou cargos de Diretoria e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) que atuam no Conselho de Administração e cargos de Diretoria?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem
0,075	Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares)?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem
0,075	Qual é a razão entre a quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares)?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem
0,05	Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares)?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem
0,05	Qual é a razão entre a quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares)?	$\geq 27,5\% \rightarrow 100\%$ $13,75\% \text{ a } 27,5\% \rightarrow 50\%$ $\leq 13,75\% \rightarrow 0\%$	Idem

0,025	Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) nos níveis de Trainee, Aprendiz ou Estágio e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) nos níveis de Trainee, Aprendiz e Estágio?	>= 27,5% → 100% 13,75 % a 27,5% → 50% <= 13,75→0%	Idem
0,025	Qual é a razão entre a quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) nos níveis de Trainee, Aprendiz ou Estágio e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) nos níveis de Trainee, Aprendiz e Estágio?	>= 27,5% → 100% 13,75 % a 27,5% → 50% <= 13,75→0%	Idem
0,05	O recenseamento dos colaboradores da empresa/organização ou alguma iniciativa similar já foi utilizado como base para o processo de recrutamento de profissionais negros(as)?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que utilizaram o recenseamento para conferir maior efetividade às suas ações afirmativas no âmbito de políticas de ascensão
0,05	O recenseamento dos colaboradores da empresa/organização ou alguma iniciativa similar já foi utilizado como base para a definição de critérios para ascensão profissional de profissionais negros(as)?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,025	Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como é realizado o recenseamento ou iniciativa similar na sua empresa/organização:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,075	Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito do recenseamento ou de iniciativas similares implementados na sua empresa/organização:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
1		Total (100%)	

CONSCIENTIZAÇÃO

Pesos	Pergunta	Regras de pontuação	Justificativa
0,075	Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à elaboração de ações de conscientização sobre diversidade racial bem como de criação de espaços permanentes de debate sobre o tema?	Sim (100%) Não (0%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento com o avanço na questão de equidade racial
0,025	Quais desafios sua empresa/ organização tem encontrado na implementação de ações de conscientização?	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,1	Existe na sua empresa/organização algum orçamento especificamente destinado para ações de conscientização sobre diversidade racial?	Sim (100%) Não (0%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento, com destinação de recursos exclusivos, com o avanço na questão de equidade racial.

0,12 por alternativa (0,6 no total)	<p>Assinale a(s) alternativa(s) já atendida(s) pela sua empresa/ organização:</p> <p>Assinale a(s) alternativa(s) já atendida(s) pela sua empresa/ organização:</p> <p>a) Possui um comitê específico para debater a questão da diversidade racial.</p> <p>b) Organiza periodicamente espaços de debates sobre inclusão racial no ambiente de trabalho.</p> <p>c) São realizadas ações específicas sobre questões raciais em datas comemorativas, como no Dia da Abolição da Escravatura, entre outras.</p> <p>d) Possui projeto permanente de treinamentos, cursos e workshops com a temática negra.</p> <p>e) Diversidade racial é tema recorrente nas reuniões estratégicas da administração e encontros gerenciais.</p>	<p>5 alternativas (100%)</p> <p>4 alternativas (80%)</p> <p>3 alternativas (60%)</p> <p>2 alternativas (40%)</p> <p>1 alternativa (20%)</p> <p>0 alternativa (0%)</p>	<p>Premiar as empresas que de fato apresentam iniciativas que comprovam seu comprometimento com a conscientização da questão de equidade racial. Todas as alternativas foram consideradas igualmente relevantes e, somadas, totalizam 6 pontos da nota do Pilar</p>
0,02 por alternativa (0,1 no total)	<p>Quais das datas comemorativas abaixo já foram objeto de ações de conscientização na sua empresa/ organização:</p> <p>a) Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial - 21/03</p> <p>b) Dia da Abolição da Escravatura - 13/05</p> <p>c) Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha - 25/07</p> <p>d) Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição - 23/08</p> <p>e) Dia Nacional da Consciência Negra - 20/11</p> <p>f) Outro</p>	<p>5 alternativas (100%)</p> <p>4 alternativas (80%)</p> <p>3 alternativas (60%)</p> <p>2 alternativas (40%)</p> <p>1 alternativa (20%)</p> <p>0 alternativas ou "Outro" (0%)</p>	<p>Premiar empresas que valorizam as datas de celebração da raça negra</p>
0,025	<p>Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como são realizadas ações de conscientização racial na sua empresa/organização:</p>	<p>Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)</p>	<p>Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial</p>
0,075	<p>Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela equidade Racial e que sirvam de evidências a respeito das ações de conscientização racial implementadas na sua empresa:</p>	<p>Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)</p>	<p>Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial</p>

0,025	Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como são realizadas ações de conscientização racial na sua empresa/organização:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,075	Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela equidade Racial e que sirvam de evidências a respeito das ações de conscientização racial implementadas na sua empresa:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial

RECRUTAMENTO

Pesos	Pergunta	Regras de pontuação	Justificativa
0,075	Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de políticas ativas de recrutamento de profissionais negros(as)?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que estão comprometidas com o combate à desigualdade racial de oportunidades e apresentam postura ativa em torno da questão da equidade racial via processos seletivos com regras flexíveis
0,025	Quais desafios sua empresa/ organização tem encontrado na implementação de políticas ativas de recrutamento de profissionais negros(as)?	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,1	Quais são os meios de recrutamento mais usados pela sua empresa? a) Redes sociais profissionais como LinkedIn, Bebee, Xing, Viadeo e outras b) Processo seletivo às cegas (com regras rígidas e pré-definidas) c) Processo seletivo com regras flexíveis e voltadas à promoção da diversidade racial d) Mídias sociais como Facebook, Instagram e outras e) Consultorias de Recrutamento e Seleção f) Indicação de funcionários g) Outro	Se a resposta para a alternativa (b) é Sim (0%); se é Não (100%)	Premiar as empresas que estão comprometidas com o combate à desigualdade racial de oportunidades e apresentam postura ativa em torno da questão da equidade racial via processos seletivos com regras flexíveis
-	Quais das empresas especializadas em recrutamento e seleção de profissionais negros(as) listadas abaixo já foram contatadas pela sua empresa/organização? a) Faculdade Zumbi dos Palmares b) Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade (CEERT) c) Empoderada d) Afrobras e) EmpregueAfro f) Protagonizo g) Uzoma h) Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial i) Outro	-	-

0,2	A questão racial é considerada um diferencial no processo de recrutamento da sua empresa/ organização?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a importância da diversidade racial
0,2	Sua empresa já flexibilizou regras de recrutamento em nome da equidade racial?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a desigualdade racial de oportunidades e o abismo existente na formação educacional entre negros(as) e brancos(as)
0,3	Quantos profissionais negros(as) já foram contratados(as) por meio de empresas especializadas?	Se já contratou (>0) (100%) Se nunca contratou (0) (0%)	Premiar as empresas que não só contataram empresas especializadas em capacitação e seleção de profissionais negros(as), mas que de fato contrataram
0,025	Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como é realizado o processo de recrutamento na sua empresa:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,075	Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela equidade Racial e que sirvam de evidências a respeito do processo de recrutamento na sua empresa/ organização:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
1	Total (100%)		

CAPACITAÇÃO

Pesos	Pergunta	Regras de pontuação	Justificativa
0,2	Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de programas de capacitação, interna ou externa, de profissionais negros(as)?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a importância da diversidade racial
0,025	Quais desafios sua empresa/ organização tem enfrentado na implementação de programas de capacitação, internos ou externos?	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,3375	A sua empresa/organização realiza programas de mentoria em que profissionais (negro(as) e não negro(as)) que ocupam cargos na alta administração orientam profissionais negros(as) em outros níveis hierárquicos?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas comprometidas com o Pilar de Capacitação e que reconhecem a importância de programas de mentoria
0,3375	Há na sua empresa/organização orçamento específico para a implementação de políticas de capacitação e desenvolvimento, interno e externo, de profissionais negros(as)?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas comprometidas com o Pilar de Capacitação e que de fato implementaram políticas de capacitação interna e externa
-	Sua empresa já se deparou com situações em que houve a necessidade de desenvolver cursos e treinamentos voltados exclusivamente para a capacitação de profissionais negros(as) contratado(as) nos últimos 12 meses?	-	-

-	Se sim, por favor descreva quais foram as ações tomadas pela sua empresa/organização diante dessa situação:	-	-
0,025	Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como são realizados os programas de capacitação, internos ou externos, na sua empresa/organização:	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,075	Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela equidade Racial e que sirvam de evidências a respeito dos programas de capacitação, internos ou externos, implementados na sua empresa/organização:	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
1		Total (100%)	

ASCENSÃO

Pesos	Pergunta	Regras de pontuação	Justificativa
0,2	Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à definição de políticas e metas claras a respeito da ascensão interna de profissionais negros(as) de médio e longo prazo?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a importância da diversidade racial
0,025	Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na definição e implementação de políticas e metas claras a respeito da ascensão interna de profissionais negros(as)?	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,175	Os critérios de promoção interna da empresa/organização levam em conta a quantidade de profissionais negros(as) em cada um dos níveis hierárquicos?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que levam em consideração a questão da representatividade racial em cada nível hierárquico na hora de promover seus funcionários
0,1	Sua empresa/organização tem definidas metas claras e objetivas para elevar a representatividade negra nos diversos níveis hierárquicos?	Sim (100%) Não (0%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento com o avanço na questão de equidade racial
0,2	Se sim, por favor, apresente qual a meta da sua empresa para elevar a representatividade negra nos cargos de Conselho de Administração e cargos de Diretoria nos próximos anos?	Se não indica qual a meta (0%); se indica qual a meta (100%)	Premiar as empresas que tem ambições com cronograma concretizado
0,2	Existe na sua empresa/organização algum tipo de remuneração variável nos cargos de liderança que seja associada à diversidade, incluindo a diversidade racial?	Sim (100%) Não (0%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento com o avanço na questão de equidade racial
0,025	Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como estão definidas políticas e critérios internos de promoção de profissionais negros(as) na sua empresa/organização:	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial

0,075	Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela equidade Racial e que sirvam de evidências a respeito das políticas e critérios internos de promoção de profissionais negros(as) adotados na sua empresa/organização:	Se respondeu (100%) Se não respondeu (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
1	Total (100%)		

PUBLICIDADE E ENGAJAMENTO

Pesos	Pergunta	Regras de pontuação	Justificativa
0,075	Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de ações de publicidade e engajamento com relação ao tema de diversidade racial junto a fornecedores, clientes e sociedade?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a importância da diversidade racial
0,1	A sua empresa/organização possui um canal de denúncia para acolhimento de manifestações de discriminação, que inclua discriminação racial?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,1	A sua empresa/organização já colhe e analisa, com base em pesquisas de clima, percepções sobre as ações de diversidade e ambiente de inclusão racial?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que levam em consideração a questão da representatividade racial em cada nível hierárquico na hora de promover seus funcionários
0,025	Quais desafios sua empresa/ organização tem encontrado na implementação de ações de publicidade e engajamento junto a fornecedores, clientes e sociedade em geral acerca da diversidade racial?	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Reconhecer o esforço e o comprometimento com o avanço na questão de equidade racial
0,1	No âmbito de suas decisões estratégicas, a sua empresa/ organização leva em consideração a reputação de seus clientes com relação à inclusão racial?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a importância de influenciarem sua cadeia produtiva em torno da questão da equidade racial
0,1	No âmbito de suas decisões estratégicas, a sua empresa/ organização leva em consideração a reputação de seus fornecedores com relação à inclusão racial?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que reconhecem a importância de influenciarem sua cadeia produtiva em torno da questão da equidade racial
0,1	Há na sua empresa/organização alguma política de incentivo a compras de fornecedores comprometidos com a inclusão racial ou cujos representantes são negros(as)?	Sim (100%) Não (0%)	Premiar as empresas que incentivam o empreendedorismo negro
-	Como sua empresa/organização promove a disseminação de boas práticas com relação à diversidade racial?	-	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e , assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial

0,025	Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre a postura da sua empresa/organização com relação à disseminação de suas ações afirmativas junto a fornecedores, clientes e sociedade:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	Premiar as empresas que compartilharam suas experiências e, assim, colaboraram para um ambiente de aprendizado em torno do tema de equidade racial
0,075	Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela equidade Racial e que sirvam de evidências a respeito da disseminação de suas ações afirmativas junto a fornecedores, clientes e sociedade:	Se não respondeu (0%); se respondeu (100%)	
0,3	Performance na análise de dados secundários (websites das empresas participantes)	Atendeu de 7 a 12 quesitos → 100% Atendeu de 5 a 6 quesitos → 75% Atendeu de 3 a 4 quesitos → 50% Atendeu de 1 a 2 quesitos → 25% Não atendeu → 0%	Premiar as empresas que de fato compartilham em seu website informações e dados relevantes sobre questões ligadas à diversidade e equidade racial
1	Total (100%)		

RESULTADOS

A segunda edição do IERE contou com a participação de 42 empresas, um incremento de quase 90% em relação à primeira edição, de 2020. Destas empresas, a maioria pertence ao setor de Indústria e Transporte

(52%), seguida de Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação (31%), Bens de Consumo e Higiene Pessoal (12%) e Varejo (5%).

Participação das empresas por setor

Com relação ao porte das empresas, enquanto 12 possuem entre mil e 5 mil funcionários, outras 12 possuem menos que mil. As outras 18 empresas participantes

possuem mais de 5 mil funcionários, o que mostra a heterogeneidade das empresas participantes do índice.

Número empresas participantes por porte

Os resultados do IERE 2021 estão organizados de acordo com cada um dos seis pilares: Recenseamento Empresarial, Conscientização, Recrutamento, Capacitação, Ascensão e Publicidade e Engajamento. Para cada pilar são apresentadas análises quantitativas e qualitativas da Pesquisa de Diagnóstico, bem como estatísticas a respeito das Notas Parciais.

São discutidos apenas dados agregados, a fim de preservar a identidade das empresas participantes. As informações e relatos individuais têm caráter confidencial. A análise comparativa da posição de cada empresa frente ao desempenho médio do restante da Iniciativa é disponibilizada individualmente para cada participante do IERE 2021.

EMPRESAS PARTICIPANTES DO IERE 2021

* Marcados em cinza as empresas participantes da edição de 2020.

PILAR DE RECENSEAMENTO EMPRESARIAL

Dentre as 42 respondentes, a grande maioria (40) afirmou possuir iniciativas concretas que visam à implementação de um recenseamento empresarial. Para 32

empresas, o recenseamento empresarial - ou alguma iniciativa similar - é realizado de forma transparente e seus resultados conhecidos por todos os colaboradores.

Existem iniciativas concretas na sua organização visando à implementação de um recenseamento empresarial?

O recenseamento empresarial é realizado de forma transparente e seus resultados conhecidos por todos os colaboradores?

Em relação à periodicidade do recenseamento, 14 empresas afirmaram realizá-lo anualmente, enquanto 10 afirmaram realizar mensalmente. Um total de 14 empresas não respondeu a essa pergunta. Além disso, 32 empresas

afirmaram que o censo já foi utilizado no processo de recrutamento de profissionais negros(as), mas apenas para 17 tal ferramenta foi utilizada para definição de critérios para ascensão profissional destes(as) profissionais.

Periodicidade do recenseamento empresarial

O recenseamento já foi utilizado para:

Nas empresas participantes do IERE 2021, em média, menos de 30% dos funcionários são pessoas negras (17,4% homens negros e 12,2% mulheres negras), percentual muito inferior à participação negra na força de trabalho brasileira, de 54,9% (IBGE, 2019). Já com relação à representatividade de profissionais negros(as) em cada um dos níveis hierárquicos, verifica-se que os cargos mais baixos ou de início da carreira profissional dentro da empresa (Trainee, aprendiz e estagiário, e, em segundo lugar, analistas e assistentes) ainda são aqueles em que a proporção de profissionais negros e negras é maior.

Chama atenção a baixa representatividade em níveis hierárquicos mais altos: negros não ocupam nem um quinto das vagas de Gerência e Supervisão, enquanto nos níveis de Diretoria e Conselho Administrativo, não respondem nem por 5% do total de vagas. Nestes cargos, os homens negros representam hoje apenas 3,3%, enquanto as mulheres negras representam 0,8%.

Porcentagem média de negros nas empresas por cargo

Com relação aos desafios enfrentados pelas empresas na implementação do recenseamento empresarial, 30 das 42 respondentes trouxeram relatos sobre suas experiências. Assim como na edição de 2020, a “autodeclaração” apareceu como um importante desafio na elaboração do censo, mas, dessa vez, essa questão foi superada pelo fator “baixa adesão”, que se mostrou como o principal problema apontado

pelas empresas. A falta de alinhamento e dificuldade de comunicação sobre a questão também foram apontadas como fatores limitantes para o recenseamento.

Convém destacar relato trazido por uma empresa respondente, que demonstra o amadurecimento no entendimento sobre a relevância do recenseamento:

“O Censo é uma ferramenta importante para tirarmos “fotografias” atualizadas da demografia da organização, mas mais do que isso, é uma importante ferramenta para mensurar a qualidade do trabalho feito até aqui e como o público interno enxerga os avanços da jornada de D&I (...).”

Principais desafios enfrentados pelas empresas com relação ao recenseamento

Autodeclaração
 Turnover
 Metodologia Privacidade Adesão
 Comunicação Localização
 Feedback

Notas Parciais do Pilar de Recenseamento Empresarial (de 0 a 10)

Com relação às Notas Parciais, nota-se que a maior parte das empresas recebeu notas entre 2 e 6. Nenhuma empresa recebeu nota maior do que 6 e apenas três empresas receberam nota inferior a 2. A média das 42 participantes da Iniciativa foi de 3,81,

inferior à média da edição anterior, de 4,78, enquanto a mediana foi de 4,0, também inferior à mediana de 2020, de 4,50. A maior Nota Parcial foi 5,88 e a menor, 0,50. O setor de Varejo se destacou com maior mediana dentre os setores, enquanto o mesmo ocorreu para a faixa de empresas grandes, com mais de 15 mil funcionários.

Distribuição de Notas Parciais

Estatísticas Descritivas

Número de Respostas	42
Média Iniciativa	3,8
Mínimo Iniciativa	0,5
Máximo Iniciativa	5,9
Mediana Iniciativa	4,0
Desvio Padrão Iniciativa	1,15

Estadísticas descriptivas por setor

Estadísticas descriptivas por porte

PILAR DE CONSCIENTIZAÇÃO

Dentre as 42 empresas participantes, quase a totalidade (41) afirmou que existem iniciativas concretas na sua empresa/ organização visando à elaboração de ações de conscientização sobre diversidade racial bem como de criação de espaços

permanentes de debate sobre o tema. Além disso, 34 respondentes apontaram que inclusive possuem orçamento especificamente destinado para ações nessa linha.

Distribuição de Notas Parciais

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à elaboração de ações de conscientização sobre diversidade racial bem como de criação de espaços permanentes de debate sobre o tema?

Existe na sua empresa/organização algum orçamento especificamente destinado para ações de conscientização sobre diversidade racial?

Observou-se que 31 (cerca de 75%) afirmaram que a diversidade racial é tema abordado de forma recorrente em reuniões estratégicas e encontros gerenciais. Além disso, 34 (80%) delas afirmaram que organizam periodicamente espaços de

debate sobre inclusão racial no ambiente de trabalho e 37 (88%) possuem projetos permanentes de realização de treinamentos/ cursos/workshops sobre a temática negra.

Assinale a(s) alternativa(s) já atendida(s) pela sua empresa/organização

Quase a totalidade das empresas respondentes (40 delas, ou cerca de 95%) realiza ações específicas sobre questões raciais em datas comemorativas, como no Dia da Abolição da Escravatura, Dia Nacional da Consciência Negra, Dia Internacional

de Luta contra a Discriminação Racial, dentre outras. Dentre essas datas, o Dia da Consciência Negra (20/11) é a data mais celebrada e utilizada para o debate entre as empresas respondentes.

Datas comemorativas objetos de ações de conscientização nas empresas

Com relação aos desafios enfrentados pelas empresas na implementação de ações de conscientização, 32 empresas concordaram em trazer suas próprias experiências. Destas, mais da metade (18 empresas) afirmou que a “adesão dos funcionários”

constitui uma das grandes dificuldades. Uma das empresas apontou dificuldade com relação ao engajamento e à divisão da atenção dessa questão com outros assuntos e causas:

“Muitas dessas iniciativas acabam sendo direcionadas para pessoas que já são aliadas e entusiastas da temática, então um dos pontos de melhoria é achar formas de atingir o restante da organização e não ficar “pregando para convertido”

Também se mostrou como importante desafio a definição de uma “agenda para a conscientização” e o alcance das ações

a diversos níveis e pessoas em diferentes localidades, bem como a “participação de lideranças” para auxiliar na conscientização.

Principais desafios enfrentados pelas empresas com relação à conscientização

Agenda Metodologia Adesão
Cultura Liderança Limitada
Alcance Abrangência Ação Prática

Porém, não apenas desafios foram apontados pelas empresas que optaram por compartilhar suas experiências.

Por exemplo, houve diversos relatos sobre o sucesso das ações de conscientização, como:

“As ações são extremamente bem-vindas e aceitas pelo time. As pessoas estão muito motivadas em evoluir e viver sua identidade.”

Um total de 12 das 42 respondentes também dividiram algumas de suas ações e seus programas que visam à conscientização. Mentorias, cursos (principalmente de inglês)

e treinamentos foram algumas das ações mais citadas. Vale destacar a relevância da comunicação, como bem relatou uma das respondentes:

“Por meio de uma comunicação mais clara e direcionada, da atuação em conjunto com parceiros especializados e a participação em eventos exclusivos, conseguimos dobrar a quantidade de jovens negros interessados nas nossas vagas de estágio, em comparação com o ano anterior.”

Ações e programas compartilhados

Comunicação **Mentoria** Atração
Aceleração de carreira Projetos sociais
Treinamentos Eventos Parcerias Sensibilização
Consultoria externa Cursos

Notas Parciais do Pilar de Conscientização (de 0 a 10)

Com relação às Notas Parciais, nota-se que a maior parte das empresas recebeu notas entre 8 e 10 (21 delas, ou 50%). Um total de 20 empresas recebeu notas entre 4 e 8 e apenas uma empresa recebeu nota inferior a 4. A média das 42 participantes da Iniciativa foi de 7,65, a maior dentre todos os pilares do IERE 2021, enquanto a mediana foi de 7,8. A maior Nota Parcial foi 10,00 e a menor, 3,2. O setor de Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação se destacou com maior mediana dentre os setores,

enquanto o mesmo ocorreu para a faixa de empresas de porte intermediário, entre mil e 5 mil funcionários.

Vale destacar o avanço, em termos da nota média da Iniciativa, para o Pilar de Conscientização, em relação a 2020. Naquele ano, a média dos então 23 participantes do IIRE foi de 7,2. Na ocasião, apenas 8 empresas (menos de 35% das respondentes) apresentaram notas entre 8 e 10 pontos.

Distribuição das Notas Parciais

Estatísticas Descritivas	
Número de Respostas	42
Média Iniciativa	7,65
Mínimo Iniciativa	3,2
Máximo Iniciativa	10,0
Mediana Iniciativa	7,8
Desvio Padrão Iniciativa	1,85

Estatísticas descritivas por setor

Estatísticas descritivas por porte

PILAR DE RECRUTAMENTO

Apenas 7 empresas (um sexto das respondentes) dentre as 42 participantes do IERE 2021, afirmaram não terem ações concretas na sua empresa/organização visando à implementação de políticas ativas de recrutamento de profissionais negros(as).

Para 30 respondentes (mais de 70%), a questão racial está sendo considerada como um diferencial no processo de contratação de novos funcionários enquanto 35 delas (83,3%) afirmaram já ter flexibilizado critérios de seleção, em nome da equidade racial.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de políticas ativas de recrutamento de profissionais negros(as)?

Sua empresa já flexibilizou regras de recrutamento em nome da equidade racial?

A questão racial é considerada um diferencial no processo de recrutamento da sua empresa/organização?

Redes sociais profissionais, como LinkedIn, Bebee, Xing, Viadeo – são usadas pela maioria das empresas participantes do IERE 2021 como forma de recrutamento (38 ou 90%), seguidas de processos seletivos voltados à promoção da diversidade racial (34 empresas, ou 81%) e indicação de outros funcionários (33 ou 78,5%). A contratação

de consultorias especializadas em seleção (R&S) e mídias sociais – como Facebook e Instagram – também são utilizadas, mas não pela maioria das empresas, enquanto o processo seletivo às cegas (com regras rígidas e pré-definidas) ainda é utilizado por 13 empresas (31%).

Quais são os meios de recrutamento mais usados pela sua empresa?

Existem atualmente agências e entidades especializadas em seleção e recrutamento de profissionais negros(as). Dentre essas agências, aquelas mais conhecidas e contactadas pelas respondentes para recrutação de profissionais negros(as)

são: a Faculdade Zumbi dos Palmares (por 26 das 42 empresas, ou 62%), Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial (21 das 42 respondentes, ou 50%) e EmpregueAfro (14 das 42 respondentes, ou 33%).

Quais das empresas especializadas em seleção e recrutamento de profissionais negros(as) listadas abaixo já foram contactadas pela sua empresa?

Apenas 6 das 42 empresas respondentes não trouxeram relatos das principais dificuldades que vêm encontrando na questão do recrutamento. Assim como em 2020, cerca de 40% das empresas relataram que a maior dificuldade relatada pelas empresas é o rigor quanto à “qualificação”, ou seja, as empresas entendem que é necessário flexibilizar os requisitos solicitados para o preenchimento das vagas por profissionais negros(as) e enxergam tal fato como um desafio prático.

Também foram citadas como dificuldades a “atração” de candidatos(as) negros(as) (indicado por 7 empresas) e a existência de “vieses inconscientes” (indicado por 5 empresas), além de uma “cultura organizacional engessada” (indicado por 5 empresas).

No caso de empresas públicas, foi mencionada a Lei nº 12.990/2014, a qual reserva 20% das vagas de processos seletivos a candidatos negros (pretos ou pardos). Neste caso, não há como haver qualquer tipo de flexibilização.

Principais desafios enfrentados pelas empresas com relação ao recrutamento

Networking Adesão Escassez de talentos
Engajamento das lideranças
Cultura organizacional
Orçamento Busca ativa Mercado aquecido Prazos
Atratividade Retenção

Um total de 36 das 42 participantes do IERE 2021 compartilhou experiências acerca do processo de recrutamento. A noção geral trazida nos relatos é de que a grande maioria das empresas tem se conscientizado do papel social que possui no quesito de inclusão e, assim, vem dando uma maior atenção à contratação de pessoas negras, inclusive, impondo metas internas. Esse é um ponto positivo e que merece ser destacado, principalmente quando comparado com os relatos do IIRE 2020, em que o estabelecimento de metas de inclusão ainda se mostrava mais tímido.

Pelas experiências relatadas, os programas de Trainee têm sido considerados pelas

companhias como a principal porta de entrada para profissionais negro(as) com vista à promoção da equidade dentro de suas corporações. Isso acontece, pois a entrada neste nível, além de já garantir uma posição mais alta na cadeia hierárquica das empresas, está associada a treinamentos e outros programas de capacitação, reduzindo as disparidades entre entrantes negros(as) e não negros(as).

Dado que a atratividade de profissionais negros(as) foi apontada como uma das principais dificuldades, vale trazer alguns relatos relativos a essa questão. Uma das empresas apontou que tal dificuldade tem sido contornada por meio de uma melhor comunicação:

“Por meio de uma comunicação mais clara e direcionada, da atuação em conjunto com parceiros especializados e a participação em eventos exclusivos, conseguimos dobrar a quantidade de jovens negros interessados nas nossas vagas de estágio, em comparação com o ano anterior.”

Notas Parciais do Pilar de Recrutamento

Com relação às Notas Parciais, nota-se que a maior parte das empresas recebeu notas entre 4 e 6. Um total de 14 empresas recebeu notas maiores do que 6 e 7 empresas receberam notas inferiores a 2. A média das 42 participantes da Iniciativa foi de 4,86, e a mediana de 5,0, ambos valores menores do que aqueles observados da edição de 2020, em que a média foi de 6,25 e a mediana, de

7,0. Nenhuma empresa respondente atingiu a nota máxima (a maior Nota Parcial foi 8,00) e uma empresa zerou esse quesito. O setor de Varejo se destacou com maior mediana dentre os setores, enquanto o mesmo ocorreu para a faixa de empresas de pequeno porte, com menos de mil funcionários.

Distribuição das Notas Parciais

Estatísticas Descritivas	
Número de Respostas	42
Média Iniciativa	4,86
Mínimo Iniciativa	0,0
Máximo Iniciativa	8,0
Mediana Iniciativa	5,0
Desvio Padrão Iniciativa	2,51

Estatísticas descritivas por setor

Estatísticas descritivas por porte

PILAR DE CAPACITAÇÃO

Dentre as 42 empresas participantes do IERE 2021, 29 apontaram iniciativas concretas visando à implementação de programas de capacitação, interna ou externa, de profissionais negros(as). Metade das respondentes (21 empresas) afirmaram reservar orçamento específico para a implementação de políticas de capacitação e desenvolvimento.

Também é importante destacar que 25 das respondentes (quase 60% das participantes do IERE 2021) afirmaram realizar programa de mentoria específicos entre profissionais que ocupam cargos na alta administração e profissionais negros(as) em outros níveis hierárquicos.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de programas de capacitação, interna ou externa, de profissionais negros(as)?

Há na sua empresa/organização orçamento específico para a implementação de políticas de capacitação e desenvolvimento, interno e externo, de profissionais negros(as)?

A sua empresa/organização realiza programas de mentoria em que profissionais(negro(as) e não negro(as)) que ocupam cargos na alta administração orientam profissionais negros(as) em outros níveis hierárquicos?

Um total de 13 empresas relatou que já se deparou com situações em que houve a necessidade de desenvolver cursos e treinamentos voltados exclusivamente para a capacitação de profissionais negros(as) recém contratados.

Sua empresa/organização já se deparou com situações em que houve a necessidade de desenvolver cursos e treinamentos voltados exclusivamente para a capacitação de profissionais negros(as) contratado(as) nos últimos 12 meses?

Com relação aos desafios enfrentados, 27 empresas relataram um pouco da experiência e dos problemas que vêm enfrentando na questão da capacitação. Um total de 8 empresas destacou dificuldades na percepção e identificação

de particularidades e deficiências dos profissionais recém-contratados, para assim desenhar programas de capacitação voltados a esse público. Nesse aspecto, uma empresa pontuou o que segue:

“(...) o maior desafio é entender as características particulares dessas pessoas, que em alguns casos possuem dupla jornada de trabalho, dificuldades de deslocamento, restrições ao acesso à internet de alta velocidade.”

Principais desafios enfrentados pelas empresas com relação à capacitação

Formato online
 Adesão
 Escassez de voluntários
 Melhoria contínua
 Programas específicos
 Orçamento
 Métricas de resultados
 Acesso a internet
 Metodologia
 Planejamento
 Resultado - Efetivação
 Soft Skills

No contexto de pandemia, a questão de formular treinamentos e programas de capacitação online também se mostrou como uma preocupação às empresas. Somando-se a isso, tem-se a limitação do acesso à internet por muitos dos profissionais negros(as), o que torna a capacitação ainda mais desafiadora.

Um total de 12 empresas participantes do IERE também dividiu experiências de ações que visam à capacitação interna dos profissionais negros(as). Dessas, 8 afirmaram que oferecem curso de inglês, em geral, a profissionais no nível de estágio. Assim como na edição de 2020, o conhecimento do idioma inglês mostrou-se como uma grande barreira de entrada, aumentando a desigualdade racial dentro das organizações.

Notas Parciais do Pilar de Capacitação

Com relação às Notas Parciais, nota-se que a maior parte das empresas (17) recebeu notas entre 8 e 10, um avanço importante já que, na edição anterior, a maioria das empresas havia recebido notas entre 6 e 8. Por outro lado, 9 empresas receberam notas inferiores a 2. A média das 42 participantes da Iniciativa foi de 5,78 (menor do que a média do IIRE 2020, de 6,25), enquanto a mediana foi de 6,5 (também menor do que no ano passado, que foi de 7,00). A maior Nota Parcial foi 10 e a menor 0,00. O setor de Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação se destacou com maior mediana dentre os setores, enquanto o mesmo ocorreu para a faixa de empresas de porte intermediário, de mil a 5 mil funcionários.

Distribuição de Notas Parciais

Estatísticas Descritivas

Número de Respostas	42
Média Iniciativa	5,78
Mínimo Iniciativa	0,0
Máximo Iniciativa	10
Mediana Iniciativa	6,5
Desvio Padrão Iniciativa	3,71

Estadísticas descriptivas por setor

Estadísticas descriptivas por porte

PILAR DE ASCENSÃO

No que diz respeito à ascensão dos profissionais negros(as) dentro das corporações, metade das empresas participantes do IERE 2021 afirmaram possuir iniciativas concretas visando à definição de políticas e metas claras a respeito da ascensão interna de profissionais negros(as) de médio e longo prazo. O percentual cai para pouco mais de 40% quando a questão

é a existência de metas corporativas claras e objetivas para elevar a representatividade negra nos diversos níveis hierárquicos, e para cerca de 20%, quando a questão é se a quantidade de profissionais negros em cada nível hierárquico é um dos critérios considerados quando da promoção de funcionários dentro da empresa.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à definição de políticas e metas claras a respeito da ascensão interna de profissionais negros(as) de médio e longo prazo?

Sua empresa/organização tem metas claras e objetivas definidas para elevar a representatividade negra nos diversos níveis hierárquicos?

Os critérios de promoção interna da empresa/organização levam em conta a quantidade de profissionais negros(as) em cada um dos níveis hierárquicos?

Ainda sobre estratégias para a ascensão de profissionais negros(as), é ainda reduzido o número de empresas respondentes (11 das 42, ou cerca de um quarto delas) que utilizam

algum tipo de remuneração variável nos cargos de liderança associado à diversidade, incluindo a diversidade racial.

Existe na sua empresa/organização algum tipo de remuneração variável nos cargos de liderança que seja associada à diversidade, incluindo a diversidade racial?

No que diz respeito às dificuldades relacionadas ao Pilar de Ascensão, 29 empresas trouxeram algum relato sobre os desafios encontrados. Mais de um quarto das empresas destacou que faltam ações internas específicas para ascensão dos profissionais negros(as) dentro da organização. Nesse sentido, as empresas ainda apoiam-se muito na questão da meritocracia na política de ascensão – o que, vale ressaltar, faz sentido, mas apenas quando o ponto de partida

é similar entre os profissionais que estão concorrendo entre si.

A falta de definição de metas de ascensão, limitações no orçamento, gargalos relacionados à contratação de profissionais negros(as) e capacitação foram também bastante citados como desafios à ascensão profissional. Este continua sendo o Pilar de maior dificuldade das empresas.

Capacitação Inglês
 Censo Ações específicas
 Metas Gargalos na contratação
 Orçamento
 Falta

A falta de líderes e executivos em cargos elevados funciona como elemento desmotivador aos profissionais negros(as) em busca de ascensão. Nesse sentido, algumas colocações de empresas respondentes valem ser reproduzidas:

“Nosso principal desafio e área de oportunidade reside em uma melhor representação de funcionários negros especialmente nos níveis de supervisão e acima. (...) Sobre ascensão interna, observamos quais ferramentas poderiam ser limitantes para maior crescimento, onde a supervisão possa atuar em planos de desenvolvimento concretos. A comunicação sobre esse objetivo é fundamental para que a empresa consiga traduzir para todos que está oferecendo esta oportunidade em uma ação afirmativa de Inclusão, Diversidade e Equidade e possa mostrar a importância da diversidade e dos “soft skills” para que haja uma quebra de paradigmas.”

“(...) um programa de acompanhamento/mentoria específico para negros, que possibilite aumentar o networking, dar visibilidade e direcionar carreira. Hoje, esse papel é do líder local, o qual precisa assumir um papel ativo no que se refere a diversidade.”

Notas Parciais do Pilar de Ascensão

Com relação às Notas Parciais, nota-se que a maior parte das empresas recebeu notas entre 0 e 4, sendo que mais de um terço das empresas participantes não teve nota maior que 2. Apenas 10 empresas receberam notas maiores do que 6, sendo que, destas, somente 3 receberam nota acima de 8. A média das 42 participantes da Iniciativa

foi de 3,6, a menor entre todos os pilares, enquanto a mediana foi de 3,13. A maior Nota Parcial foi 9,75 e a menor 0,00. O setor de Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação se destacou com maior mediana dentre os setores, enquanto o mesmo ocorreu para a faixa de empresas de 5 mil a 15 mil funcionários.

Distribuição de Notas Parciais

Estatísticas Descritivas	
Número de Respostas	42
Média Iniciativa	3,58
Mínimo Iniciativa	0,00
Máximo Iniciativa	9,75
Mediana Iniciativa	3,13
Desvio Padrão Iniciativa	3,00

Estadísticas descriptivas por setor

Estadísticas descriptivas por porte

PILAR DE PUBLICIDADE E ENGAJAMENTO

Dentre as 42 empresas participantes do IERE 2021, 34 (cerca de 80%) afirmaram possuir iniciativas concretas visando à implementação de ações de publicidade

e engajamento com relação ao tema de diversidade racial junto a fornecedores, clientes e sociedade.

Existem iniciativas concretas na sua empresa visando à implementação de ações de publicidade e engajamento com relação ao tema de diversidade racial junto a fornecedores, clientes e sociedade?

Enquanto quase a totalidade das empresas (41 de 42) possui canal de denúncia para acolhimento de manifestações de discriminação (incluindo discriminação racial), apenas 34 empresas afirmaram realizar pesquisas de clima nas quais colhem

e analisam percepções sobre as ações de diversidade e ambiente de inclusão. Ou seja, observa-se ainda uma predominância de uma postura mais reativa do que proativa em torno do tema.

A sua empresa/organização já colhe e analisa, com base em pesquisas de clima, percepções sobre as ações de diversidade e ambiente de inclusão racial?

A sua empresa/organização possui um canal de denúncia para acolhimento de manifestações de discriminação, que inclua discriminação racial?

No âmbito de suas decisões estratégicas, a sua empresa/ organização leva em consideração a reputação de seus fornecedores com relação à inclusão racial?

No âmbito de suas decisões estratégicas, a sua empresa/ organização leva em consideração a reputação de seus clientes com relação à inclusão racial?

Há diversas formas de promover a disseminação de boas práticas com relação à diversidade racial. A mais utilizada pelas empresas participantes do IERE 2021 são as redes sociais, seguida de website e newsletters. Pouco menos da metade

das respondentes têm lançado mão de propagandas na TV, rádio e imprensa para tratar do tema, enquanto apenas um terço tem disseminado boas práticas de forma explícita nos contratos firmados com clientes e fornecedores.

Como sua empresa/organização promove a disseminação de boas práticas com relação à diversidade racial?

Em relação à cadeia de valor das empresas, o IERE 2021 buscou entender o papel das empresas participantes no incentivo à equidade racial. Neste aspecto, 12 das

42 empresas afirmaram empregar algum tipo de política de incentivo a compras de fornecedores comprometidos com a inclusão racial ou cujos representantes são negros(as).

Há na sua empresa/organização alguma política de incentivo a compras de fornecedores comprometidos com a inclusão racial ou cujos representantes são negros(as)?

Sobre as principais dificuldades, verifica-se que o engajamento dos fornecedores e consumidores ainda é insuficiente. A falta de alinhamento das perspectivas sobre a

questão impede um maior alcance das ações das empresas respondentes. No entanto, há experiências positivas, que indicam que o tema tem ganhado certa tração no mercado:

“O tema de engajamento de fornecedores e clientes não tem encontrado muitos desafios. Temos encontrado um ambiente de bastante abertura e receptividade para inserirmos a temática racial em nossos diálogos e ações concretas.”

Aos poucos, e com algumas ações e ferramentas, as empresas têm percebido seu poder para mudar a realidade além de suas fronteiras. Por exemplo, utilizar os meios de comunicação para divulgar e

engajar, incluir cláusulas contratuais sobre à diversidade e inclusão e redesenhar fluxos para fortalecer canais de denúncia são ações que as empresas têm colocado cada vez mais em prática.

Maior governança Exclusividade
Orçamento Abrangência limitada
Visibilidade Comprometimento

Notas Parciais do Pilar de Publicidade e Engajamento

Com relação às Notas Parciais, nota-se que a maior parte das empresas (32 delas) recebeu notas entre 4 e 8. Apenas 4 empresas receberam notas maiores do que 8. A média das 42 participantes da Iniciativa foi de 5,86, enquanto a mediana

foi de 6,0. A maior Nota Parcial foi 9,25 e a menor, 1,25. O setor de Bens de Consumo e Higiene Pessoal se destacou com maior mediana dentre os setores, enquanto o mesmo ocorreu para a faixa de grandes empresas, com mais de 15 mil funcionários.

Distribuição de Notas Parciais

Estatísticas Descritivas	
Número de Respostas	42
Média Iniciativa	5,86
Mínimo Iniciativa	1,25
Máximo Iniciativa	9,25
Mediana Iniciativa	6,0
Desvio Padrão Iniciativa	1,78

Estadísticas descriptivas por setor

Estadísticas descriptivas por porte

INICIATIVA EMPRESARIAL PELA IGUALDADE RACIAL

A seguir são apresentados os resultados agregados para o conjunto de 42 empresas participantes do IERE 2021 (em negrito) frente aos resultados da edição anterior, que contou com a participação de 23 empresas.¹⁴ De maneira geral, o que diferencia os

questionários entre os dois anos é o maior peso dado à questão da materialidade: as empresas passaram a compartilhar evidências das ações afirmativas que declararam ter implementado.

¹⁴Das empresas participantes, apenas a GO Associados não é associada da Iniciativa.

Nota-se que, além da questão da materialidade, com maior peso dado à representatividade negra nos diferentes níveis hierárquicos das empresas (este ano, para homens e mulheres), caiu a média do Pilar de Recenseamento Empresarial, de 4,78 para 3,81. Tal pilar representa, no fundo, o resultado prático das ações afirmativas implementadas em todos os demais pilares. Fica evidente que ainda há muito o que ser feito em termos de inclusão da população negra no mercado de trabalho brasileiro.

O Pilar de Conscientização continuou sendo o melhor pilar do conjunto das empresas da Iniciativa em 2021, com um salto frente à nota do ano passado: de 7,20 para 7,65. Diversas ações têm sido implementadas nesse sentido e, de fato, as empresas têm se mostrado cada vez mais conscientes da importância do tema. Trata-se de um pilar mais voltado a políticas de curto prazo, mas que, dado o tamanho do abismo existente, ainda é fundamental para o combate ao racismo estrutural.

O Pilar de Recrutamento também observou piora em relação ao ano passado: de 6,25 para 4,86, em parte por conta do maior peso dado à contratação de profissionais negros(as) via empresas especializadas. Muitas dessas agências focadas na seleção e capacitação de profissionais negros(as) ainda estão fora do radar do mercado como uma alternativa concreta e eficiente de fomentar a inclusão negra.

O Pilar de Capacitação mostrou ligeira melhora, de 5,54 para 5,78 em 2021, enquanto o Pilar de Ascensão passou de 3,52 para 3,58. Tais pilares estão mais voltados a políticas de médio e longo prazo, não sendo o foco atual da maioria das empresas. Restou evidente que ainda há dificuldades na definição de metas para maior representatividade negra em cargos de liderança e, mais ainda, de remuneração atrelada a essas metas.

No Pilar de Publicidade e Engajamento também se observou queda na nota média da Iniciativa: de 5,96 para 5,86. Tal queda pode ser explicada pela inclusão da análise externa do comprometimento público das empresas por meio de seu website (dados secundários). Desta forma, no agregado, a

Nota Total da Iniciativa passou de 5,54 (23 participantes) para 5,25 (42 participantes) considerando a mesma metodologia, qual seja, a de média simples das Notas Totais das empresas sem ponderação pelo par pilar/setor. Ao se considerar a nova metodologia, com ponderação dos pilares e setores, a Nota Total da Iniciativa foi de 5,22.

Uma das hipóteses para a piora do desempenho da Iniciativa poderia ser pela entrada de empresas em estágios menos avançados com a questão da promoção da diversidade racial. Isso porque a média (ponderada por pilar e setor) da Nota Total deste ano das empresas que participaram em 2020 foi de 5,35, enquanto a das novas participantes nesta edição é de 5,09. Quando se considera a média simples, as empresas que também participaram em 2020 ficaram com 5,44 enquanto as novas entrantes 5,12.

Não houve nenhum prêmio em termos de pontuação dado a empresas participantes em 2020, de modo que tal diferença constitui uma primeira evidência de que há ganhos de aprendizado na participação do índice. De fato, conforme relatos das próprias empresas participantes, a mera leitura das perguntas do questionário já geram reflexão e novas ações afirmativas por parte das empresas.

É importante ressaltar ainda que o índice deste ano ganhou novas perguntas e um maior detalhamento. Conforme já mencionado, as empresas foram mais exigidas em termos de materialidade. Nesse sentido, também é possível afirmar que, dados os aprimoramentos deste ano e a maior amostra observada, os resultados obtidos são mais precisos em relação à realidade das empresas da Iniciativa em termos de seu comprometimento com a diversidade racial.

Com relação ao porte das empresas, nota-se que este não parece ser um fator fundamental para o desempenho no IERE 2021. Conforme ilustrado no quadro a seguir, empresas com menos de mil funcionários tiveram pior desempenho, mas as maiores empresas, com mais de 15 mil funcionários, ficaram relativamente pior que empresas menores em três dos seis pilares: Conscientização, Recrutamento e Capacitação.

Por fim, outro resultado que merece destaque é o desempenho das empresas participantes de acordo com seu setor de atuação. Nota-se que o setor de Varejo se destacou no Pilar de Recenseamento Empresarial; o setor de Bens

de Consumo e Higiene Pessoal se destacou no Pilar de Publicidade e Engajamento; e o setor de Serviços financeiros, de consultoria e de comunicação se destacou no Pilar de Ascensão.

IERE: UM PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA

O IERE 2021 trouxe uma série de avanços e aprimoramentos importantes em relação à primeira edição de 2020. De todo modo, conforme discutido ao longo deste trabalho e conforme evidenciado pelos resultados deste ano da Iniciativa, há ainda uma longa jornada a ser percorrida em prol do combate ao racismo estrutural no mercado de trabalho brasileiro.

A solução do problema da desigualdade racial observado nas empresas depende, em grande medida, de mecanismos eficientes de accountability. Isto é, o abismo existente no mercado em termos de oportunidades profissionais entre negro(as) e não negro(as) não só precisa ser diagnosticado como também divulgado à toda a sociedade. As empresas comprometidas com a mudança necessária devem, cada vez mais, prestar contas aos seus consumidores.

A cobrança por parte da sociedade, no entanto, deve ser acompanhada de orientação adequada e políticas de incentivo. Quanto mais claro for para as empresas o que tem sido implementado pelo restante do mercado e o que são, de fato, boas práticas em termos de ações afirmativas, bem como quanto mais evidente for o ganho econômico-financeiro da diversidade, mais efetivo será o combate ao racismo estrutural.

Para tanto é fundamental que sejam ferramentas robustas de mensuração, isto é, pautadas em critérios de avaliação claros, justos e adaptados às realidades das empresas, além de capazes de oferecer um referencial crível para cada agente de mudança. Este é um dos objetivos do IERE e por isso sua metodologia envolve um

processo contínuo de melhoria. A cada ano são debatidos possíveis aprimoramentos no índice sem que, no entanto, se perca a capacidade de acompanhar as empresas ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

- Barbosa, A.L.N.H., J.S. Costa & M. Hecksher (2020) Mercado de trabalho e pandemia da covid-19: ampliação de desigualdades já existentes? 2020. Revista Mercado de Trabalho, 96. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/bmt69/notastecnicas1>
- Bernile, Bhagwat & Yonker (2018) Board diversity, firm risk, and corporate policies. *Journal of Financial Economics*, 127(3), 588-612. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.12.009>.
- Flores, E., Fasan, M., Mendes-Da-Silva, W., Sampaio, J.O. (2019). Integrated reporting and capital markets in an international setting: The role of financial analysts. *Business Strategy and the Environment*, 28, 1465-1480. <https://doi.org/10.1002/bse.2378>.
- Garcia, A., Mendes-Da-Silva, W., Orsato, R.J. (2017). Sensitive industries produce better ESG performance: Evidence from emerging markets. *Journal of Cleaner Production*, 150, 135-147. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.180>.
- Harjoto, Laksmana & Lee (2015) The impact of demographic characteristics of CEOs and directors on audit fees and audit delay. *Managerial Auditing Journal*, 30(8/9), pp. 963-997. <https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2015-1147>
- Mendes-Da-Silva, W.; Ferraz-Andrade, J.M., Famá, R., Maluf Filho, J.A. (2009) Disclosure via website corporativo: um exame de informações financeiras e de governança no mercado brasileiro. *Revista de Administração de Empresas*, 49, 190- 205. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902009000200006>.
- Miller, T & Triana, M.D.C. (2009) Demographic Diversity in the Boardroom: Mediators of the Board Diversity-Firm Performance Relationship. *Journal of Managements Studies*.
- Office of the Illinois State Treasurer. (2020) October Review of the Academic and Practitioner Research on the Value of Gender and Racial/Ethnic Board Diversity for Investors. White Paper, 17p.
- Orsato, R.J., Garcia, A., Mendes-Da-Silva, W., Simonetti, R. & Monzoni, M. (2015). Sustainability indexes: why join in? A study of the Corporate Sustainability Index (ISE)? in Brazil. *Journal of Cleaner Production*, 96, 161-170. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.10.071>.
- Santos, M.P.A., Nery, J.S., Goes, E.F., SILVA, A. SANTOS, A.B.S., BATISTA, L.E., ARAÚJO, E.M. (2020) População negra e Covid-19: reflexões sobre racismo e saúde. *Estudos avançados*, 34 (99). <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3499.014>
- A DESIGUALDADE de oportunidade entre brancos e negros no Brasil; ouça podcast. Folha de São Paulo, [S. l.], 5 jul. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/07/a-desigualdade-de-oportunidade-entre-brancos-e-negros-no-brasil-ouca-podcast.shtml>. Acesso em: 8 set. 2021.
- ALMEIDA, S. O que é racismo estrutural? Coord. Djamilia Ribeiro, ed. São Paulo: Sueli Carneiro, Pólen Livros, 2018.
- AMBEV, Coca, Google e outras gigantes oferecem até 400 vagas para negros. UOL, [S. l.], 23 set. 2020. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2020/09/23/vagas-emprego-afro-presenca-juvenis-negros.htm>. Acesso em: 8 set. 2021.
- CAVALCANTE, L.; BRUNI, A.; COSTA, F. Sustentabilidade empresarial e desempenho corporativo: uma análise do mercado brasileiro de ações. In: Encontro Nacional da Associação Nacional dos Programas de Pós Graduação em Administração, vol. 31, ENAMPAD. Rio de Janeiro, Anais, 2007.
- CHIAPPINI, Gabriel. Bayer aposta em inclusão racial para gerar soluções inovadoras. EPBR, [S. l.], 5 abr. 2021. Disponível em: <https://epbr.com.br/bayer-aposta-em-inclusao-racial-para-gerar-solucoes-inovadoras/>. Acesso em: 2 set. 2021.

DELOITTE. The diversity and inclusion revolution - Eight powerful truths. Deloitte Review, 2018. Disponível em: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4209_Diversity-and-inclusion-revolution/DI_Diversity-and-inclusion-revolution.pdf. Acesso em: 1 nov. 2020.

CUNHA, Joana. Escolhidos no trainee para negros estavam em postos abaixo de suas capacidades, diz presidente do Magalu. Folha de São Paulo, [S. l.], 2 jan. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/escolhidos-no-trainee-para-negros-estavam-em-postos-abaixo-de-suas-capacidades-diz-presidente-do-magalu.shtml>. Acesso em: 1 set. 2021.

ETHOS. Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas. Instituto Ethos e Banco Interamericano de Desenvolvimento, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://www.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-aco-es-afirmativas/>. Acesso em: 31/10/2020.

FAZP e KPMG. Cartilha pela Diversidade de Raça. 6ª edição das Jornadas da Diversidade. KPMG; Faculdade Zumbi dos Palmares. Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2018/11/cartilha-diversidade-racial.html>. Acesso em: 01/11/2020.

FITZHUGH, Earl; JULIEN, JP; NOEL, Nick; STEWART, Shelley. It's time for a new approach to racial equity. In: McKinsey. [S. l.], 2 dez. 2020. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/its-time-for-a-new-approach-to-racial-equity#>. Acesso em: 7 set. 2021.

HOTI, S.; MCALEER, M.; PAUWELS, L.. Measuring risk in environmental finance. Journal of Economic Surveys. n. 21. p. 970-998, 2007.

HOW companies can accelerate racial justice in business. In: SCHIFTER, Melisande. World Economic Forum. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-companies-can-accelerate-racial-justice-in-business>. Acesso em: 4 set. 2021.

IBGE. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf. Acesso em: 1 nov. 2020.

IPEA. Atlas da Violência. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Fórum de Segurança Pública, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784. Acesso em: 1 nov. 2020.

IPEA. Dossiê Mulheres Negras: Retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília, p. 160, 2013. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20978. Acesso em: 1 nov. 2020.

MCKINSEY. Delivering through Diversity. McKinsey & Company. [S.l.]. 2018. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity>. Acesso em: 1 nov. 2020.

MCKINSEY. Why diversity matters. McKinsey & Company. [S.l.]. 2015. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters>. Acesso em: 1 nov. 2020.

MOVER. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://somosmover.org/>. Acesso em: 8 set. 2021.

ORSATO, R. J., GARCIA, A., MENDES-DA-SILVA, W., SIMONETTI, R., MONZONI, M.. Sustainability indexes: why join in? A study of the Corporate Sustainability Index (ISE)´ in Brazil. Journal of Cleaner Production. p. 1-10, 2014.

ROCHA, André Ítalo. Após polêmica, Nubank anuncia R\$ 20 mi para ações de diversidade e inclusão racial. Estadão, [S. l.], 12 nov. 2020. Disponível em: <https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,apos-polemica-nubank-anuncia-r-20-mi-para-aco-es-de-diversidade-e-inclusao-racial,70003511908>. Acesso em: 6 set. 2021.

SILVA T.D. & S.P. SILVA (2021) Trabalho, População Negra e Pandemia: notas sobre os primeiros resultados da PNAD Covid-19. Boletim de análises político-Institucional, 26. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/bapi26art5>.

QUESTIONÁRIO IERE 2021

A seguir é reproduzido na íntegra o questionário do IERE, originalmente em formato digital na plataforma *Typeform*.¹⁵

ÍNDICE DE EQUIDADE RACIAL NAS EMPRESAS

O Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE) constitui uma ação efetiva em torno do combate ao racismo estrutural e às enormes desigualdades raciais existentes no Brasil. Sua

premissa básica é a de que não basta diagnosticar a situação das empresas brasileiras no que diz respeito à diversidade. É preciso diagnosticar, monitorar, divulgar de forma transparente as informações junto à sociedade e, principalmente, estimular uma competição positiva no mercado de trabalho em torno do tema.

Realizada em conjunto pelas empresas associadas da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, a construção do IERE representa uma das 10 ações de enfrentamento ao racismo contempladas pelo Movimento Ar, lançado em 2020, uma mobilização voluntária, organizada e apoiada por diversas empresas e instituições, com o propósito de realizar mudanças e transformações sociais por meio de ações efetivas de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial contra negros.

São três os principais objetivos do IERE:

(i) Ampliar a percepção da sociedade brasileira sobre empresas comprometidas com a diversidade racial, diferenciando-as em termos de igualdade, nível de compromisso e transparência

(ii) Evidenciar a relação entre a diversidade racial e os resultados econômicos e financeiros das empresas

(iii) Servir de referência no mercado para análise comparativa da performance das empresas no âmbito da diversidade racial, estimulando uma competição positiva.

O IERE será construído com base nas respostas deste questionário por parte dos representantes das empresas participantes.

Com metodologia inspirada em critérios internacionais, como o ESG (*Environmental, Social & Governance*), e em indicadores consolidados no mercado, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), o IERE é composto por 6 pilares fundamentais: Recenseamento empresarial; Conscientização; Recrutamento; Capacitação; Ascensão; e Publicidade e Engajamento. Tais pilares possuem um encadeamento lógico e estão associados aos principais desafios observados nas ações afirmativas e programas de inclusão racial implementados nas empresas.

O IERE terá periodicidade anual e recorte nacional, isto é, tem como objeto de avaliação apenas o mercado de trabalho brasileiro.

¹⁵Como a versão em Word não permite o encadeamento lógico das perguntas no questionário, foram adicionadas indicações no início de cada pergunta a respeito de quais empresas deveriam respondê-la.

O intuito do IERE é estimular a igualdade racial entre brancos e negros via reconhecimento de boas práticas, esteja a empresa no início do processo ou em um estágio mais avançado do combate às desigualdades raciais no ambiente corporativo!

O IERE tem o intuito de servir como uma ferramenta de gestão e estímulo da diversidade, induzindo boas práticas e criando um ambiente de aprendizado e compartilhamento entre as empresas. Não faz parte do escopo da iniciativa expor ou punir empresas no início do processo, mas sim estimular e reconhecer ações afirmativas bem-sucedidas.

Apenas dados agregados do universo de empresas participantes serão divulgados publicamente, com destaque para experiências bem-sucedidas. As demais informações individuais de cada empresa permanecerão sob sigilo.

Orientações para preenchimento do questionário:

- A maioria das perguntas do questionário é opcional. Basta rolar a página para baixo caso não saiba ou não queira responder a uma determinada pergunta - as perguntas obrigatórias estão identificadas com o símbolo: *.
- Quanto mais detalhes a respeito das ações afirmativas implementadas na sua empresa, melhor! O objetivo do IERE é reconhecer o esforço.
- É importante também que sejam compartilhados os desafios enfrentados ao longo do processo de combate à desigualdade racial.
- Como será explicado mais adiante, as empresas participantes terão acesso a informações claras e facilmente acessíveis sobre como seus dados serão tratados, por quem e para quais finalidades.
- Neste ano, em nome da materialidade, ao final de cada bloco de perguntas haverá a opção de anexar documentos (fotos, relatórios, banners, entre outros) que sirvam como evidências a respeito das iniciativas e ações afirmativas que têm sido tomadas!

Informações iniciais

Por favor, preencha o nome da instituição participante:*

R:

Qual o setor predominante da sua empresa/organização? * [em análise]

- Varejo
- Bens de consumo e higiene pessoal
- Serviços financeiros
- Transportes
- Telecomunicação
- Consultoria
- Indústria
- Associação de empresas
- Setor público
- Outros

Quantos funcionário(as) tem sua empresa/organização? *

R:

Qual foi o faturamento da sua empresa/organização no último ano? *

- Menor ou igual a R\$ 360 mil
- Maior que R\$ 360 mil e menor ou igual a R\$ 4,8 milhões
- Maior que R\$ 4,8 milhões e menor ou igual a R\$ 300 milhões
- Maior que R\$ 300 milhões

Por favor, preencha o nome e o sobrenome do representante responsável pelo questionário: *

R:

Obrigado! Qual seu cargo ou função dentro da sua empresa/organização? *

R:

Por favor, nos informe seu e-mail institucional: *

R:

Sua empresa/organização participou do IERE 2020: *

- a) Sim
- b) Não

Transparência e confidencialidade das informações prestadas:

Os dados coletados neste questionário serão tratados de forma justa, transparente e em conformidade com a legislação e regulamentação aplicável, especialmente com os princípios gerais estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018).

O propósito dos dados coletados é possibilitar que os idealizadores do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE):

(i) demonstrem ao mercado a disposição das empresas na identificação racial dos seus funcionários e implementação de políticas e ações afirmativa; e

(ii) reconheçam as empresas com as melhores práticas de diversidade racial.

As empresas participantes terão acesso a informações claras e facilmente acessíveis sobre como seus dados serão tratados, por quem e para quais finalidades. Para tanto, contarão com um canal de comunicação acessível para que possam esclarecer suas dúvidas e solicitar informações sobre o questionário preenchido.

Além disso, em respeito aos princípios da segurança e prevenção, todos os dados coletados serão sigilosos e contarão com total controle de acesso e confidencialidade, e apenas serão divulgados se houver autorização expressa das empresas participantes e na medida em que seja necessário para atingir o propósito específico do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE).

Pilar I - Recenseamento Empresarial

O ponto de partida para uma avaliação efetiva a respeito da diversidade racial em uma empresa é o recenseamento empresarial. Trata-se de um diagnóstico interno das empresas sobre as características raciais de seus colaboradores, considerando também critérios de gênero, idade, cargo e remuneração.

No que tange à identificação da raça, é importante ressaltar que, idealmente, o recenseamento empresarial deve combinar o critério da autodeclaração dos colaboradores com a percepção por parte da própria empresa. Ressalte-se ainda que por negro(a) entende-se pessoas pardas ou pretas.

É a partir da existência ou não de algum tipo de mapeamento sobre a questão da diversidade racial que será possível inferir se as ações afirmativas implementadas pela empresa têm fundamento e efetividade.

Com relação a este pilar, é fundamental que o diagnóstico interno seja periódico e não pontual. Por fim, espera-se que o recenseamento seja realizado e divulgado de forma transparente dentro e fora da empresa. Todos os colaboradores devem conhecer o processo de recenseamento e estar cientes do retrato atual da empresa em termos de diversidade racial.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de um recenseamento empresarial?

- a) Sim
- b) Não

Qual a previsão para a implementação de um recenseamento empresarial ou iniciativas similares dentro da sua empresa/organização?

- Já vem sendo implementado periodicamente!
- Em 2021
- Em 2022
- Após 2022
- Não temos previsão
- Não se aplica

Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na implementação do recenseamento empresarial?

R:

Qual a periodicidade do recenseamento empresarial (ou alguma ferramenta similar) realizado em sua empresa?

Quanto menor a periodicidade do recenseamento empresarial, mais atualizado tende a ser o diagnóstico racial que a empresa tem de seus colaboradores, o que, por sua vez, tender a tornar as ações afirmativas implementadas mais efetivas. Mas tal periodicidade pode variar entre empresas a depender de seu tamanho, disponibilidade de recursos e processos seletivos.

- a) Mensal
- b) Trimestral
- c) Semestral
- d) Anual
- e) Não se aplica
- e) Outro

O recenseamento empresarial, ou alguma ferramenta similar, é realizado de forma transparente e seus resultados conhecidos por todos os colaboradores?

- a) Sim
- b) Não
- c) Não se aplica

Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) em sua empresa/organização e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em sua empresa/organização?

Por "razão" entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negros do sexo masculino em toda sua empresa/organização deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), em toda sua empresa/organização.

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para 1/3 responda apenas 33, para 1/4 responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de homens negros na empresa/ organização. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão dada por: quantidade total de profissionais negros(as) no Conselho de Administração ou cargos de Diretoria dividida pela quantidade total de profissionais no Conselho de Administração e cargos de Diretoria?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negros(as) no Conselho de Administração ou cargos de Diretoria deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando negros(as) e não negros(as), no Conselho de Administração e cargos de Diretoria.

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida em termos percentuais (Exemplo: para 1/3 responder apenas 33, para 1/4 responder apenas 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população negra nos cargos mais altos e que envolvem decisões estratégicas. Lembrando que por negro(a) entende-se pessoas pardas ou pretas. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão entre a quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) em sua empresa/ organização e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em sua empresa/organização?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negras do sexo feminino em toda sua empresa/organização deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), em toda sua empresa/organização.

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para 1/3 responda apenas 33, para 1/4 responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de mulheres negras na empresa/ organização. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão entre quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) no Conselho de Administração ou cargos de Diretoria e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) que atuam no Conselho de Administração e cargos de Diretoria?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negras do sexo feminino no Conselho de Administração ou cargos de Diretoria deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), no Conselho de Administração e cargos de Diretoria.

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para $1/3$ responda apenas 33, para $1/4$ responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de mulheres negras em cargos de liderança. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares)?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negros do sexo masculino em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares) deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares).

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para $1/3$ responda apenas 33, para $1/4$ responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de homens negros em cargos de média liderança. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão entre a quantidade total de mulheres negras (pretas ou pardas) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares)?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negras do sexo feminino em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares) deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), em cargos de Gerência, Superintendência, Supervisão (ou outros similares).

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para $1/3$ responda apenas 33, para $1/4$ responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de mulheres negras em cargos de média liderança. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares) e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares)?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negros do sexo masculino em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares) deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), em cargos de Analista e Assistente (ou outros similares).

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para $1/3$ responda apenas 33, para $1/4$ responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de homens negros em cargos que não sejam de liderança. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

Qual é a razão entre a quantidade total de homens negros (pretos ou pardos) nos níveis de Trainee, Aprendiz ou Estágio e a quantidade total de profissionais (homens e mulheres, negros(as) e não negros(as)) nos níveis de Trainee, Aprendiz e Estágio?

Por “razão” entende-se a razão matemática, dada pela divisão entre dois números. Neste caso, o número de profissionais negros do sexo masculino nos níveis de Trainee, Aprendiz ou Estágio deve ser dividido pelo número total de profissionais, considerando homens e mulheres, negros(as) e não negros(as), nos níveis de Trainee, Aprendiz e Estágio.

A resposta pode ser aproximada e deve ser respondida por um número inteiro que representa um percentual (Exemplo: para $1/3$ responda apenas 33, para $1/4$ responda 25).

Trata-se de uma medida simples de representatividade da população de homens negros que entraram recentemente na empresa/organização. A resposta pode ser dada pelo critério de autodeclaração ou pela percepção da própria empresa (idealmente uma combinação de ambas, através do recenseamento empresarial).

R:

O recenseamento dos colaboradores da empresa/organização ou alguma iniciativa similar já foi utilizado como base para o processo de recrutamento de profissionais negros(as)?

A) Sim

b) Não

O recenseamento dos colaboradores da empresa/organização ou alguma iniciativa similar já foi utilizado como base para a definição de critérios para ascensão profissional de profissionais negros(as)?

A) Sim

b) Não

Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como é realizado o recenseamento ou iniciativa similar na sua empresa/organização:

R:

Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito do recenseamento ou de iniciativas similares implementados na sua empresa/organização:

Ex: relatórios, apresentações, levantamentos, fotos, vídeos, entre outros. É livre!

R:

Pilar II CONSCIENTIZAÇÃO

Pilar II - Conscientização

O segundo pilar do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE) tem como objetivo identificar e avaliar a existência de políticas de conscientização interna a respeito da relevância da diversidade racial nas empresas.

Diante do caráter estrutural do racismo no Brasil, é fundamental que haja nas empresas espaços permanentes para debate sobre a temática negra, como a implementação de comitês de raça ou de programas, workshops e cursos direcionados à conscientização interna sobre as questões raciais.

Deseja-se que a preocupação a respeito da diversidade racial vá além de simples alertas no “Código de Ética e Conduta” da empresa sobre a proibição de práticas discriminatórias no ambiente corporativo. Espera-se que o tema seja amplamente debatido e recorrente nas reuniões estratégicas da administração e encontros gerenciais, já que o posicionamento das lideranças é fator chave no processo de conscientização.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à elaboração de ações de conscientização sobre diversidade racial bem como de criação de espaços permanentes de debate sobre o tema?

- A) Sim
- b) Não

Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na implementação de ações de conscientização?

R:

Existe na sua empresa/organização algum orçamento especificamente destinado para ações de conscientização sobre diversidade racial?

- A) Sim
- b) Não

Assinale a(s) alternativa(s) já atendida(s) pela sua empresa/organização

Você pode selecionar mais de uma alternativa.

- a) Possui um comitê específico para debater a questão da diversidade racial.
- b) Organiza periodicamente espaços de debates sobre inclusão racial no ambiente de trabalho.
- c) São realizadas ações específicas sobre questões raciais em datas comemorativas, como no Dia da Abolição da Escravatura, entre outras.
- d) Possui projeto permanente de treinamentos, cursos e workshops com a temática negra.
- e) Diversidade racial é tema recorrente nas reuniões estratégicas da administração e encontros gerenciais.

Quais das datas comemorativas abaixo já foram objeto de ações de conscientização na sua empresa/organização:

Você pode selecionar mais de uma alternativa.

- a) Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial - 21/03
- b) Dia da Abolição da Escravatura - 13/05
- c) Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha - 25/07
- d) Dia Internacional da Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição - 23/08
- e) Dia Nacional da Consciência Negra - 20/11
- f) Outro

Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como são realizadas ações de conscientização racial na sua empresa/organização:

R:

Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito das ações de conscientização racial implementadas na sua empresa:

Ex: relatórios, apresentações, levantamentos, fotos, vídeos, entre outros. É livre!

R:

Pilar III RECRUTAMENTO

Pilar III - Recrutamento

Na medida em que há diversas lacunas na trajetória educacional de muitos profissionais negros(as), a concorrência com profissionais brancos(as) não é justa na maioria das vezes. Desse modo, o cenário de poucos(as) negros(as) no quadro de funcionários das empresas torna-se mero reflexo de seu comportamento passivo com relação ao processo de recrutamento. O “recrutamento às cegas” reproduz as desigualdades da esfera educacional dentro do mercado de trabalho.

A principal solução para este problema é tirar do papel o aprendizado auferido no processo de conscientização interna e colocar em prática um modelo ativo de contratação de profissionais negros(as), desde a mais baixa até a mais elevada posição hierárquica de seu quadro funcional.

Além da consultoria de empresas especializadas, isto é, focadas em recrutar, selecionar e capacitar profissionais negros(as), é importante que haja, em nome da igualdade racial, uma flexibilização de determinadas competências exigidas no processo de recrutamento.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de políticas ativas de recrutamento de profissionais negros(as)?

- A) Sim
- b) Não

Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na implementação de políticas ativas de recrutamento de profissionais negros(as)?

R:

Quais são os meios de recrutamento mais usados pela sua empresa?

Você pode selecionar mais de uma alternativa.

- a) Redes sociais profissionais como LinkedIn, Bebee, Xing, Viadeo e outras
- b) Processo seletivo às cegas (com regras rígidas e pré-definidas)
- c) Processo seletivo com regras flexíveis e voltadas à promoção da diversidade racial
- d) Mídias sociais como Facebook, Instagram e outras
- e) Consultorias de Recrutamento e Seleção
- f) Indicação de funcionários
- g) Outro

Quais das empresas especializadas em recrutamento e seleção de profissionais negros(as) listadas abaixo já foram contatadas pela sua empresa/organização?

- a) Faculdade Zumbi dos Palmares
- b) Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade (CEERT)
- c) Empoderada
- d) Afrobras
- e) EmpregueAfro
- f) Protagonizo
- g) Uzoma
- h) Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial
- i) Outro

A questão racial é considerada um diferencial no processo de recrutamento da sua empresa/organização?

- a) Sim
- b) Não

Sua empresa já flexibilizou regras de recrutamento em nome da equidade racial?

- a) Sim
- b) Não

Quantos profissionais negros(as) já foram contratados(as) por meio de empresas especializadas?

R:

Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como é realizado o processo de recrutamento na sua empresa:

R:

Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito do processo de recrutamento na sua empresa/organização:

Ex: relatórios, apresentações, levantamentos, fotos, vídeos, entre outros. É livre!

Pilar IV CAPACITAÇÃO

Pilar IV - Capacitação

A superação de tamanha desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro exigirá posicionamento ativo por parte das empresas. Em nome de melhor desempenho financeiro no médio e longo prazo devido à maior diversidade, serão necessários investimentos no curto prazo a fim de dar oportunidades aos(às) jovens negros(as). Isto é, mais do que recrutar, é imprescindível que as empresas contribuam para a capacitação, interna e externa, do(a) profissional negro(a), possibilitando sua total integração no ambiente de trabalho e seu desenvolvimento profissional em cada uma de suas habilidades específicas.

É importante que haja nas empresas orçamento específico para a implementação de políticas de capacitação e desenvolvimento, interno e externo, de profissionais negros(as). Tais políticas devem estar pautadas em planos de implementação factíveis e metas transparentes.

Eventuais flexibilizações dos processos seletivos devem vir acompanhadas de capacitação complementar dos(as) candidatos(as) negros(as) aprovados(as). Além disso, programas internos de mentoria, intercâmbio e integração, especialmente nos níveis de trainee e estágio, são fundamentais para o desenvolvimento destes profissionais.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de programas de capacitação, interna ou externa, de profissionais negros(as)?

Há empresas que financiam programas externos de capacitação para jovens negro(as), visando à sua contratação no futuro; enquanto há outras que optam por recrutar e capacitar internamente estes profissionais de modo que possam concorrer de maneira mais justa com profissionais não negros(as).

- a) Sim
- b) Não

Quais desafios sua empresa/organização tem enfrentado na implementação de programas de capacitação, internos ou externos?

R:

A sua empresa/organização realiza programas de mentoria em que profissionais (negro(as) e não negro(as)) que ocupam cargos na alta administração orientam profissionais negros(as) em outros níveis hierárquicos?

- a) Sim
- b) Não

Há na sua empresa/organização orçamento específico para a implementação de políticas de capacitação e desenvolvimento, interno e externo, de profissionais negros(as)?

- a) Sim
- b) Não

Sua empresa já se deparou com situações em que houve a necessidade de desenvolver cursos e treinamentos voltados exclusivamente para a capacitação de profissionais negros(as) contratado(as) nos últimos 12 meses?

- a) Sim
- b) Não

Se sim, por favor descreva quais foram as ações tomadas pela sua empresa/organização diante dessa situação:

R:

Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como são realizados os programas de capacitação, internos ou externos, na sua empresa/organização:

R:

Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito dos programas de capacitação, internos ou externos, implementados na sua empresa/organização:

Ex: relatórios, apresentações, levantamentos, fotos, vídeos, entre outros. É livre!

Pilar V ASCENSÃO

Pilar V - Ascensão

Paralelamente às ações de equalização das competências técnicas e individuais dos(as) profissionais negros(as), é fundamental que haja nas empresas um esforço em torno da construção de um plano de carreira e estímulo à ascensão destes profissionais.

Como vimos, o combate às desigualdades raciais no mercado de trabalho exigirá participação ativa das empresas. Espera-se que os critérios adotados para promoção sejam não só claros e transparentes, mas que também levem em consideração a quantidade de negros(as) em cada um dos níveis hierárquicos. Tais critérios devem estar pautados em políticas e metas específicas de aceleração de carreiras no médio e longo prazo dos(as) profissionais negros(as).

Isto é, o mesmo esforço em nome da diversidade que se espera no processo de recrutamento deve ser observado nas regras internas de promoção das empresas.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à definição de políticas e metas claras a respeito da ascensão interna de profissionais negros(as) de médio e longo prazo?

Exemplos: a empresa se compromete dentro de determinado prazo a possuir 1/3 dos profissionais de cargos de liderança negros(as) ou a empresa se compromete a no próximo ano incluir o fator diversidade racial nas reuniões e discussões de “calibragem”/“feedback”/promoções internas.

- a) Sim
- b) Não

Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na definição e implementação de políticas e metas claras a respeito da ascensão interna de profissionais negros(as)?

R:

Os critérios de promoção interna da empresa/organização levam em conta a quantidade de profissionais negros(as) em cada um dos níveis hierárquicos?

a) Sim

b) Não

Sua empresa/organização tem definidas metas claras e objetivas para elevar a representatividade negra nos diversos níveis hierárquicos?

a) Sim

b) Não

Se sim, por favor, apresente qual a meta da sua empresa para elevar a representatividade negra nos cargos de Conselho de Administração e cargos de Diretoria nos próximos anos?

R:

Existe na sua empresa/organização algum tipo de remuneração variável nos cargos de liderança que seja associada à diversidade, incluindo a diversidade racial?

R:

Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre como estão definidas políticas e critérios internos de promoção de profissionais negros(as) na sua empresa/organização:

R:

Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito das políticas e critérios internos de promoção de profissionais negros(as) adotados na sua empresa/organização:

Ex: relatórios, apresentações, levantamentos, fotos, vídeos, entre outros. É livre!

Pilar VI PUBLICIDADE E ENGAJAMENTO

Pilar VI – Publicidade e Engajamento

O último pilar do IERE tem o intuito de identificar e avaliar o comprometimento das empresas com a construção de uma cultura de diversidade racial no mercado de trabalho brasileiro. Além da implementação de diversas ações afirmativas, deseja-se que cada empresa sirva de exemplo para as demais, disseminando suas ações ao longo de sua cadeia produtiva e junto à sociedade.

No âmbito de suas decisões estratégicas, é fundamental que as empresas levem em consideração a reputação de seus fornecedores e clientes com relação à inclusão racial, privilegiando, se possível, empresas comprometidas com o combate ao racismo estrutural. Trata-se de uma das formas de estimular o empreendedorismo negro.

Internamente, é importante que a empresa possua um canal para acolhimento de manifestações de discriminação racial, dando a tratativa adequada a eventuais denúncias e o suporte necessário ao colaborador discriminado. Além disso, é fundamental que sejam realizadas periodicamente pesquisas de clima junto aos colaboradores, de modo a colher percepções individuais sobre o ambiente de trabalho e as ações afirmativas implementadas.

Espera-se que as empresas se aproveitem dos mais variados canais de comunicação ao seu alcance para conscientizar a sociedade, destacando seus esforços e os ganhos sociais e financeiros deles derivados.

Existem iniciativas concretas na sua empresa/organização visando à implementação de ações de publicidade e engajamento com relação ao tema de diversidade racial junto a fornecedores, clientes e sociedade?

- a) Sim
- b) Não

A sua empresa/organização possui um canal de denúncia para acolhimento de manifestações de discriminação, que inclua discriminação racial?

- a) Sim
- b) Não

A sua empresa/organização já colhe e analisa, com base em pesquisas de clima, percepções sobre as ações de diversidade e ambiente de inclusão racial?

- a) Sim
- b) Não

Quais desafios sua empresa/organização tem encontrado na implementação de ações de publicidade e engajamento junto a fornecedores, clientes e sociedade em geral acerca da diversidade racial?

R:

No âmbito de suas decisões estratégicas, a sua empresa/organização leva em consideração a reputação de seus clientes com relação à inclusão racial?

- a) Sim
- b) Não

No âmbito de suas decisões estratégicas, a sua empresa/organização leva em consideração a reputação de seus fornecedores com relação à inclusão racial?

- a) Sim
- b) Não

Há na sua empresa/organização alguma política de incentivo a compras de fornecedores comprometidos com a inclusão racial ou cujos representantes são negros(as)?

- a) Sim
- b) Não

Como sua empresa/organização promove a disseminação de boas práticas com relação à diversidade racial?

Você pode selecionar mais de uma alternativa.

- a) Redes sociais
- b) Website e newsletters
- c) Propagandas na TV, rádio e imprensa
- d) Explicitamente nos contratos firmados com clientes e fornecedores
- e) Outro

Caso desejar, conte-nos um pouco mais sobre a postura da sua empresa/organização com relação à disseminação de suas ações afirmativas junto a fornecedores, clientes e sociedade:

R:

Em nome da materialidade, anexe documentos que queira dividir com a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e que sirvam de evidências a respeito da disseminação de suas ações afirmativas junto a fornecedores, clientes e sociedade:

Ex: relatórios, apresentações, levantamentos, fotos, vídeos, entre outros. É livre!

Veracidade das informações e documentação comprobatória

Falta pouco! Queremos apenas garantir que as informações coletadas no âmbito da elaboração do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE) são verdadeiras e podem ser comprovadas, se necessário.

Declaro, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que as informações prestadas neste questionário são verdadeiras e autênticas. Estou ciente de que a não veracidade das informações prestadas constitui falta grave, passível de punição, nos termos da legislação em vigor, especialmente do art. 299 do Código Penal Brasileiro. *

Você está de acordo com a declaração acima?

- a) Estou de acordo.
- b) Não estou de acordo.

Declaro possuir documentação que comprova a veracidade das informações prestadas neste questionário e que estou ciente de que tais documentos podem ser solicitados posteriormente para verificação pelos idealizadores do IERE.

*Você está de acordo com a declaração acima?

- a) Estou de acordo.
- b) Não estou de acordo.

A Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial agradece sua participação em mais uma edição do Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE)!

É com a participação ativa das empresas que será possível combater o racismo estrutural existente hoje no mercado de trabalho brasileiro.

